

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelor Arbeit

Beeinflusst das Erlernen des Spielens eines Instruments die Entwicklung der Auge-Hand- Koordination positiv?

Ein Quasi-Experiment

Eingereicht von: Jonathan Huwyler

Begleitung: Dr. phil. Ueli C. Müller

Datum der Abgabe: 17. 05. 2019

Abstract:

Die vorliegende quantitative Studie untersuchte anhand eines Quasi-Experiment-Designs die Hypothese, dass Kinder, die den Instrumentalunterricht besuchen, grössere Fortschritte in der Auge-Hand-Koordination aufweisen über den Zeitraum von 3 Monaten als Nichtmusiker. 84 Primarschüler, davon 37 Musiker, wurden mit dem Subtest eines standardisierten Abklärungsverfahrens getestet. Die statistische Analyse führte zur Verwerfung der Forschungshypothese, da sich sowohl Musiker als auch Nichtmusiker signifikant verbesserten. Trotzdem konnte eine geringe positive Effektstärke des Instrumentalunterrichts auf die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination nachgewiesen werden. Die Resultate wurden im Lichte der körperlichen und geistigen Voraussetzungen sowie der bisherigen empirischen Forschung der Effekte von Musik auf die kindliche Entwicklung und deren Bedeutung für die Psychomotorik diskutiert.

Inhalt

1. Einleitung.....	5
1.1. Persönlicher Bezug	5
1.2. Herleitung der Fragestellung	5
1.3. Aufbau und Vorgehen	8
2. Musikerzeugung und Musiklernen.....	8
2.1. Körperliche Voraussetzungen und motorische Entwicklung.....	9
2.2. Ansätze der Lerntheorie	11
2.3. Gehör.....	13
2.4. Motorisches Lernen in der Musik.....	13
2.4.1. <i>Mentale Repräsentationen</i>	13
2.4.2. <i>Speichern und Abrufen</i>	14
2.4.3. <i>Visuell-Motorische-Kopplungen</i>	16
2.4.4. <i>Expertisierung und Übungseffekte</i>	18
2.5. Notenlesen	20
2.6. Auswendig lernen und spielen	21
3. Aufgaben der Hände beim Spielen verschiedener Instrumente.....	22
3.1. Tasteninstrumente	22
3.2. Streichinstrumente.....	24
3.3. Blasinstrumente	25
3.3.1. <i>Holzblasinstrumente</i>	25
3.3.2. <i>Blechblasinstrumente</i>	25
3.4. Gitarre	25
4. Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie	26
4.1. Musik und Intelligenz	26
4.2. Musik und Gedächtnis.....	27
4.3. Musik und visuell-räumliche Leistungen	29
4.4. Musik und motorische Leistungen	31
4.5. Musik und Veränderungen im Gehirn	31
5. Problemdefinition.....	33
5.1. Auge-Hand-Koordination in der Psychomotorik-Therapie.....	35
5.2. Fragestellungen und Hypothesen	36
6. Methoden.....	36
6.1. Design	36

6.2.	Operationalisierung.....	37
6.3.	Erhebungsmethoden.....	38
6.4.	Finden der Stichprobe.....	39
6.5.	Einschlusskriterien für Instrumente.....	39
6.6.	Auswertungsmethoden.....	40
7.	Ergebnisse.....	40
7.1.	Stichprobe.....	40
7.2.	Ergebnisse des ST1 vom FEW-2 zur Auge-Hand-Koordination.....	40
8.	Diskussion.....	43
8.1.	Interpretation der Ergebnisse.....	43
8.2.	Bezug zu Fragestellung und Theorieteil.....	45
8.3.	Praxisbezug.....	46
8.4.	Störfaktoren.....	47
8.4.1.	<i>Nachteile des Quasi-Experiment-Designs</i>	47
8.4.2.	<i>Sozioökonomischer Status</i>	47
8.4.3.	<i>Übungszeit der Kinder</i>	48
8.4.4.	<i>Andere Hobbies/ Tätigkeiten</i>	48
8.4.5.	<i>Korrelation vs. Kausalität</i>	48
9.	Zusammenfassung und Ausblick.....	49
10.	Literaturverzeichnis.....	51
11.	Abbildungsverzeichnis.....	54
12.	Tabellenverzeichnis.....	54
13.	Anhang.....	55

1. Einleitung

1.1. Persönlicher Bezug

Musik hat einen hohen Stellenwert im Leben der meisten Menschen. Ganz besonders gilt dies für Kinder. Ich denke, ich bin nicht der einzige junge Erwachsene, welcher sich – wenn er an seine frühen Jahre zurückdenkt – an die Lieder erinnert, welche die Eltern und Grosseltern gesungen haben oder an die Sing- und Klatsch-Spiele im Kindergarten und der Primarschule. Meinen Erinnerungen fügte sich allerdings schon bald das Erlernen des Klavierspiels hinzu und die Beziehung zur Musik erreichte dadurch eine beträchtliche Tiefe. Meine Musikausbildung zog sich weiter bis ins Erwachsenenalter und auch heute spiele ich noch regelmässig, manchmal sogar bei der Arbeit als Psychomotorik-Therapeut.

Mein Vater ist Klavierlehrer. Er hat ein eigenes Noten-Notier-System mit Farben entwickelt, welches es dem Lernenden erleichtern soll, vom Notenlesen zum auswendig spielen zu kommen. So habe ich mich beinahe mein ganzes Leben intensiv mit dem Meistern des Klavierspiels auseinandergesetzt und die Anforderungen, welche die Musik an mich und meine Motorik stellt, fasziniert mich noch immer. Ich spiele mein komplettes Repertoire auswendig, Notenlesen liegt mir nicht besonders. Ein neues Stück erarbeite ich mit viel Übung und durch wiederholtes Hören der Werke. So verdanke ich meinen musikalischen Werdegang einerseits meinem Gehör, meinem Gedächtnis und meiner Konzentrationsfähigkeit aber sicherlich auch meiner Fähigkeit, mir Musikstücke, Bewegungsabläufe und alle richtigen Tasten und deren Reihenfolge merken zu können. Ich beginne immer langsam, memorisiere die Bewegungen der Hände unter stetiger visueller Kontrolle, bevor ich beginne, kurze Abschnitte blind zu spielen und mir so einzuprägen, bevor ich schliesslich damit anfangen kann, mich auf die Dynamik und das Tempo zu fokussieren. Diese Art des Erlernens eines Musikstücks empfinde ich als stark von meiner Auge-Hand-Koordination geprägt und ich mag den Gedanken, dass mein Klavierspiel mir auch geholfen hat, schulische Fertigkeiten wie die Schriftsprache schneller resp. mit weniger Aufwand zu erlernen als vielleicht meine Mitschüler, die keine musikalische Ausbildung genossen. Deswegen bedeutet es mir viel, mich im Rahmen dieser Arbeit mit dem Effekt der Musikausbildung auf die Entwicklung von Kindern auseinanderzusetzen und empirisch zu erforschen.

1.2. Herleitung der Fragestellung

Beinahe jeder Mensch hat schon einen Musizierenden¹ beim Spielen beobachtet, ob in einem Konzertsaal, auf der Strasse, im familiären Rahmen oder in einem Festzelt. Wenn man

¹ Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit innerhalb dieser Arbeit das generische Maskulinum angewendet wurde. Die ausschliessliche Verwendung der männlichen Form ist ausdrücklich als geschlechtsunabhängig zu verstehen.

zurückdenkt an eine Vorstellung, die einen besonders fasziniert hat, stellt man sich nicht selten die Frage: «Wie macht der das?». Sei es ein Pianist, dessen Hände mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Tasten fliegen oder eine Violinistin, die mithilfe ihres kleinen Instruments einem gesamten Orchester die Stirn bieten kann, an einem Tag in ihrer fernen Vergangenheit haben alle diese Künstler ihr Instrument ein erstes Mal in der Hand gehalten. Oftmals waren sie zu diesem Zeitpunkt noch Kinder. Danach folgte eine Phase, die von Ausprobieren, Üben, Freude, Frust und etlichen weiteren Gefühlen geprägt wurde, bis zum Moment, an dem ein erstes Stück vorgetragen werden konnte, ohne dass falsche Töne oder eine fehlende Dynamik eine Rolle gespielt hätten.

Den motorischen Leistungen, die von einem Profimusiker erbracht werden, gehen Jahre intensiven Trainings voraus. *«Das Trainieren der Motorik ist für ein erfolgreiches Musizieren unabdingbar. Ein Musiker muss sich mit der Zeit ein möglichst breitgefächertes, instrumentenspezifisches Repertoire an Bewegungsabfolgen aneignen, indem er diese ständig wiederholt und optimiert. Die individuellen Möglichkeiten der Motorik sowie insbesondere die der Feinmotorik gilt es in besonderem Maße auszuschöpfen. Ist die Motorik schließlich soweit geschult, dass sich eine Automatisierung eingestellt hat, und zwar so weit, dass der Ausübende seine Bewegungen zumindest weitestgehend nicht mehr bewusst kontrollieren muss, kann die ganze Aufmerksamkeit auf weitere Faktoren des Musizierens gelenkt werden»* (Dicke, 2016, S. 77-78).

Diese Schulung der Motorik bis zum Zeitpunkt, an dem sich eine Automatisierung eingestellt hat, ist ein langwieriger Prozess, welcher direkt der Entwicklung der perzeptiv-motorischen Koordination unterliegt. Kephart (1977) betont, dass motorisches Lernen ein Verarbeitungsmuster ist, welches der Verbindung von perzeptiven Daten und motorischen Reaktionen dient. Visuelle und akustische Information haben zunächst keine Verbindung zur Bewegung. So *«... bewegt ein Kind zuerst die Hand und beobachtet sie während der Bewegung. Die Hand ist der aktiv explorierende Teil und erzeugt den Hauptteil der Information. Das Auge folgt der Hand und seine Information wird mit der Hand korreliert. So lernt das Auge zu sehen, was die Hand fühlt.... In der ersten Phase folgt der Prozess der Auge-Hand-Koordination der Richtung von der Hand zum Auge. Wenn das Auge hinreichend gelernt hat, übernimmt es die Führung..., die Hand folgt, um das Ergebnis zu bestätigen. Im Falle von Schwierigkeiten oder Verwirrung kehrt das Kind sofort zur Hand zurück, um eine Klärung herbeizuführen»* (Kephart, 1977, S. 34). Diese Erläuterung der allgemeinen Entwicklung der Auge-Hand-Koordination lässt sich praktisch auf alle Musikanfänger eins zu eins übertragen. Sobald man ein Instrument ein erstes Mal in der Hand hat, beobachtet man, welche Tätigkeit der Hände welche Reaktionen auslöst. Denselben Vorgang kann man beobachten, wenn man einem bereits geübten Musiker ein ihm unbekanntes Instrument zum Spielen gibt. Der Entwicklungsverlauf seiner Auge-Hand-

Koordination wird wieder gleich verlaufen – zuerst von der Hand zum Auge und sobald genug Sicherheit besteht, vom Auge zur Hand (vgl. Roth, 2013, S. XX – XXIV).

Analog dazu kann man den Vergleich der Auge-Hand-Koordination zum Erlernen einer der wichtigsten unserer Kulturtechniken verwenden – dem Schreiben. Dicke (2016) vergleicht das Erlernen eines Instruments mit dem Trainieren sportiver Bewegungsabläufe, unterscheidet jedoch klar, dass das Musizieren einem übergeordneten Gesamtziel dient, während die sportive Tätigkeit selbst bereits das angestrebte Ziel darstellt. Das Schreiben hat ebenfalls ein übergeordnetes Gesamtziel, nämlich das Erzeugen von Zeichen, die eine gewisse Botschaft übermitteln sollen. Beim Schreiberwerb durchläuft ein Kind denselben Entwicklungsverlauf der perzeptiv-motorischen-Koordination wie oben geschildert, weshalb dieses Thema aus meiner Sicht von hoher Bedeutung ist für die Psychomotoriktherapie, wie folgendes Zitat zusätzlich verdeutlicht:

«Bei Schreibanfängerinnen und Schreibanfängern ist es normal, dass sie aufgrund der limitierten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nur sequenziell schreiben können' (Olive, 2012). Sie sind sehr stark mit dem Erlernen der Grafomotorik beschäftigt und können Form- und Buchstabenabläufe noch nicht ohne bewusste, aufmerksame Steuerung der Motorik wiedergeben. Die automatisierte Wiedergabe der Buchstabenabläufe wird nicht von allen Kindern gleich schnell erreicht, ist aber grundlegend wichtig für den schriftsprachlichen Ausdruck. Die Denkprozesse beim automatisierten Schreiben dürfen nicht mehr von der bewussten Planung und Ausführung der Bewegungsabläufe unterbrochen werden....Typischerweise verliert die Bedeutung der Grundfertigkeiten mit zunehmender Klassenstufe an Bedeutung, sofern die schreibmotorischen Prozesse genügend angeeignet bzw. automatisiert werden» (Sägesser und Eckhart, 2016, S. 16-17).

Die Wichtigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, welche die Aussage «Musik macht schlau» untersuchen, werden von Jäncke (2012) hervorgehoben. Gleichzeitig warnt er auch vor den Schwierigkeiten solcher Studien, denn viele davon konnten die gesuchten Zusammenhänge zwischen Musik und Lernen deutlich erkennen, allerdings nicht die Musik als alleinige, klare Ursache ausmachen. Deshalb wurden sogar fehlerhafte Versuchsaufstellungen und deren Ergebnisse in Schulmagazinen o.ä. verbreitet. Dies zeigt das grosse Verlangen nach der Bestätigung des Zusammenhangs von Musikunterricht und Schulerfolg (vgl. Jäncke, 2012, S. 11-12). Doch da ein so grosser Aspekt der psychomotorischen Arbeit die Grafomotorik ist und die Grafomotorik selbst wiederum stark von der Entwicklung der Auge-Hand-Koordination abhängt, scheint es vielversprechend, folgende Fragestellung anhand einer empirischen Untersuchung zu beantworten:

Verbessert sich die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination von Kindern, die ein Instrument erlernen, über die Zeit stärker als die von Kindern ohne Instrumentalunterricht?

1.3. Aufbau und Vorgehen

Die folgende Arbeit wird anhand eines Quasi-Experimentes untersuchen, ob das Erlernen eines Instruments die Entwicklung der perzeptiv-motorischen-Koordination zwischen dem Auge und der Hand – also der Auge-Hand-Koordination – positiv beeinflusst.

Zur Beantwortung dieser Frage wird die Arbeit in vier Hauptteile gegliedert unterteilt: In einem ersten Teil (siehe Kap. 2) wird herausgearbeitet, wie Musik erlernt und erzeugt wird. Dies wird erläutert anhand der körperlichen Voraussetzungen, Lerntheorien und des Zusammenspiels zwischen der Sinneswahrnehmung, dem Gehirn und des Bewegungsapparates. Im zweiten Teil (siehe Kap. 3.) werden die spezifischen Aufgaben der Hände an verschiedenen Instrumentengruppen und deren untergeordneten Instrumente beschrieben, um die grossen Herausforderungen an den feinmotorischen Bewegungsapparat darzustellen. Das folgende Kapitel (siehe Kap. 4) fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie so zusammen, dass einige der bedeutsamsten Studien und deren Erkenntnisse genannt werden, um schlussendlich in einem überleitenden Teil (siehe Kap. 5) auf die Forschungsfrage zurückzugreifen und anhand einer ausführlichen Definition der Auge-Hand-Koordination die Formulierung der Forschungshypothese zu begründen. Im letzten Teil der Arbeit (siehe Kap. 6, 7 und 8) wird die empirische Studie anhand des gewählten Designs des Quasi-Experimentes sowie deren Resultate vorgestellt, diskutiert und mit der Theorie aus den ersten Kapiteln der Arbeit (siehe Kap. 2, 3 und 4) in Verbindung gesetzt.

2. Musikerzeugung und Musikhören

Die Haltung, dass Musikalität eine angeborene Begabung und Voraussetzung ist, um musikalisch aktiv und erfolgreich zu sein, ist mit den heutigen Erkenntnissen aus der Forschung nicht mehr in dieser Formulierung verwendbar. Das Erlernen und Entwickeln der geistigen und körperlichen Mechanismen ist abhängig von einem hohen Aufwand an bewussten Lernvorgängen – Training und Übung – und einer grossen Motivationsleistung (Lehmann und Oerter, 2008). Oerter und Lehmann (2008) betonen ebenfalls, dass das genetische Potential sich erst entfalten kann, wenn entsprechende Umwelt- und Lernbedingungen gegeben sind. Aus diesem Grund ist die Erklärung von Hochleistungen von Musikern undenkbar ohne die ausgiebige Forschung im Bereich der Expertisierung gewisser musiktypischer Fertigkeiten (Oerter und Lehmann, 2008).

Im folgenden Kapitel wird auf die verschiedenen für die Musikproduktion relevanten Lerntheorien und Erklärungsmodelle sowie die beteiligten körperlichen Voraussetzungen und kognitiven Verarbeitungsprozesse eingegangen, wie Musik und das Instrumentalspiel erlernt und vom Musiker beherrscht werden können.

2.1. Körperliche Voraussetzungen und motorische Entwicklung

Auf der Ebene der allgemeinen motorischen Entwicklung lassen sich laut Blischke (2010) die Bewegung und Kontrolle der Arme und Hände in vier verschiedene Kategorien der sog. *Zielbewegungen* einteilen: Stoss- und Anschlagsbewegungen, Reichbewegungen, Zeigebewegungen und Greifen. Nach Blischkes Definitionen der einzelnen Bereiche sind für die Musikerzeugung die Reichbewegungen und das Greifen von entscheidender Bedeutung:

- Bei Reichbewegungen wird die Hand mit einer Armstreckung zu einem distalen (entfernten) Zielpunkt transportiert und dort punktgenau zur Ruhe gebracht. Dies stellt zusätzlich eine Anforderung an die Entfernungskontrolle und die Abstimmung zwischen Schulter- und Ellenbogengelenkrotationen (Blischke, 2010).
- Dem Greifen nach Objekten kommt – nebst der Richtungs- und Entfernungskontrolle – die Justierung von Griff- und Hebekraft sowie die Auswahl der objekt- und zweckangemessenen Griffformation hinzu, denn Objekte unterscheiden sich in der Oberflächenbeschaffenheit, Form und Gewicht (ebd.).

Blischke (2010) sieht in diesen zwei Bereichen die Gemeinsamkeit, dass jeweils die Zeigefingerkuppe oder die gesamte Hand in eine bestimmte Richtung transportiert werden muss und dies meistens über eine bestimmte Distanz und an einen bestimmten Ort. Die grossen Unterschiede erwachsen aus den Kontrollanforderungen, die über die «simple» Aufgabe hinausgehen. Die Kontrolle der Zielbewegungen unterliegt dem Zusammenspiel unterschiedlicher sensorischer und motorischer Prozesse, bei denen die Orientierung und die Transportkontrolle die wichtigsten Prozesskomponenten darstellen (ebd.).

Die Orientierung dient, wie oben erwähnt, als essenzielle Prozesskomponente für alle Zielbewegungen und besteht wiederum aus zwei Elementen. Das erste ist die Lokalisation eines Objektes im Raum, dessen genauer Aufenthaltsort bestimmt werden muss. Gleichzeitig muss das Objekt mit der momentanen Körperausrichtung verglichen werden, sodass eine gezielte Bewegung unter Berücksichtigung der eigenen Lage im Raum und derjenigen des Objektes gestartet werden kann. Entscheidend unterstützt wird die Orientierung durch den Seh- und Lagesinn. Die Augenbewegungen ermöglichen die Fixierung (Foveation) eines Objektes, worauf Augen, Kopf und Körper für eine besonders genaue Zielbewegung in die Richtung des Objektes ausgerichtet werden. Blischke betont, dass die Zeige-, Reich- und Stossbewegungen am treffsichersten werden, wenn die Foveation vor Bewegungsbeginn stattfindet

(*Feedforward-Kontrolle*) und die ruhende Hand ebenfalls im Blickfeld ist. Diese Voraussetzung steigert die Genauigkeit und zwar auch dann, wenn während der Transportphase das Ziel und die Hand nicht mehr sichtbar sind. Bewegungen, die während der Ausführung keiner visuellen Kontrolle unterliegen, werden durch die Systemkalibrierung der räumlichen Bezüge ermöglicht. Meist ist es das visuelle System, welches die relative Distanz von der Hand zum Objekt erkennt und die motorischen Systeme darauf einstellt. Diese Art der Bewegungskontrolle ist jedoch von derjenigen unter visuellem Feedback (*Feedback-Kontrolle*) klar zu unterscheiden. Obwohl die Feedforward-Kontrolle essenziell für die Bewegungsplanung ist, muss der Körper auf eintretende Last- oder Lageänderungen des Armes oder auf sich bewegende Objekte entsprechend reagieren können. Besonders wichtig wird die visuelle Kontrolle bei Beschleunigungs- sowie Schlussabschnitten der Bewegungen, die langsamer ausgeführt werden als die Hauptphase. Die bewusste visuelle Feedback-Kontrolle der Bewegung nennt Blischke auch *Online-Kontrolle*. Ab dem fünften Lebensjahr beginnen Kinder, immer weniger Zielbewegungen konstant visuell zu kontrollieren und sie lernen, zwischen der Online-Kontrolle und der Vorprogrammierung zu alternieren und diese optimal miteinander zu verbinden, wobei die Menge und Qualität der visuellen Rückmeldungen zwischen dem siebten und neunten Lebensjahr leistungsbestimmend sind (Blischke, 2010).

Im Verlauf der Entwicklung der Kontrollstrategien über die Zielbewegungen werden nach Blischke (2010) folgende drei Strategien in dieser Reihenfolge umgesetzt:

1. Eine vorprogrammierte Bewegung schießt Arm und Hand auf das Ziel. Die Bewegungsdauer ist kurz. Korrekturen können meist nicht während der Bewegung durchgeführt werden. Zielfehler sind dadurch häufig.
2. Das Kind kombiniert eine rasche, vorprogrammierte Transportphase mit einer Feedback-kontrollierten Bremsphase. Die Bewegung dauert deshalb wesentlich länger.
3. Die Bewegung verläuft unter einer schrittweisen, kontrollierten Annäherung mit hohem Zeitaufwand.

Nach Blischke (ebd.) wird die erste Strategie von Grossteilen der Fünfjährigen, die zweite von Siebenjährigen und die dritte von Neun- bis Elfjährigen angewandt. Es wird angenommen, dass bei Fünfjährigen die visuelle Bewegungskontrolle noch terminal geschieht, d.h. sie vergleichen, ob die Hand das Ziel wie erwünscht und vorprogrammiert getroffen hat oder nicht. Erkannte Richtungs- und Distanzfehler werden in die neue Bewegungsprogrammierung integriert. Siebenjährige Kinder können die Steuerungs- und Regelungskomponenten der Bewegungskontrolle noch nicht ausreichend integrieren, zusätzlich fällt ihnen das Abbremsen der Bewegung noch schwer. Dies hat eine Übervorsicht zur Folge, was bedeutet, dass die Feedback-gestützte Zielbewegungskontrolle maximal ausgeprägt ist. Erst nach langjähriger Übung gelingt es dann den Neun- bis Elfjährigen, die bewegungsbegleitende Feedback-Kontrolle

mehr und mehr auf die Endphase einer Bewegung zu beschränken. Der wesentlichste Faktor, dass die visuelle Kontrolle abnimmt, ist die Ausreifung des propriozeptiven Systems, welches das präzise Abbremsen ermöglicht. Vor diesem Zeitpunkt ist das visuelle System das dominanteste Instrument zur bewussten Online-Kontrolle aller Zielbewegungen mit einem Höhepunkt zwischen dem siebten und achten Lebensjahr (Blischke, 2010).

2.2. Ansätze der Lerntheorie

Bei allgemeinem Lernen erfolgt eine globale neuronale Aktivierung in Form von mentalen Produktionen, welche zunächst neuronale Zufallsverbindungen im Gehirn entstehen lässt. Mit der Zeit werden nutzlose Aktivierungen vermindert und die nützlichen gefestigt (Erlhagen und Schöner, 2002). Diese Festigung der oft gebrauchten Synapsen durch wiederholte Erregung der gleichen Nervenzellenverbände wird laut Lehmann und Oerter (2008) auch als *Hebbsche Regel* bezeichnet und bietet die Grundlage für die synaptische Plastizität. Dies hat zur Folge, dass neuronale Netzwerke durch wiederholtes Lernen dauerhaft modifiziert werden (siehe Kap. 4.5., S. 31). Dieses Phänomen bildet ebenfalls den Hauptprozess beim musikalischen Lernen: *«langsame und wenig koordinierte Bewegungen werden effektiv und rasch gelernt, die Nutzung sensorischer Informationen (akustisch, visuell, haptisch) wird optimiert und damit beschleunigt, und schliesslich werden Bewegungen ökonomisiert und optimiert, zum Teil durch sinnvolle Antizipation»* (Lehmann und Oerter, 2008, S.108).

Ein anderes Lernmodell entwarf Anderson (1982), welcher die Lernprozesse in folgende drei Phasen teilt: (1) Als erstes erwirbt der Lernende in der kognitiven Phase detailliertes Wissen über den exakten Ablauf der Fertigkeit und ihrer Ausführung. Die Fertigkeit wird unter bewusster Kontrolle und Steuerung somit in langsamem Tempo ausgeführt. Während des Ausführens kann der Lernende die einzelnen Aktionen beschreiben und benennen, weshalb man von deklarativem Wissen spricht. (2) Danach folgt das Erarbeiten einer spezifischen Vorgehensweise/Prozedur für die Fertigkeitsausübung. Das zunächst deklarative Wissen über die Regeln der Fertigkeitsausführung wird in prozedurales Wissen umgewandelt. Diesen Vorgang bezeichnet Anderson (1982) als Wissenskompilation und er kennzeichnet die zweite Phase. Regeln wie z.B. die Fingerhaltung, der Anschlag einer Taste, das Lesen ab Blatt und Übersetzen von Notenzeichen in motorische Figuren sind immer weniger bis gar nicht der bewussten Aufmerksamkeit unterworfen. Dadurch werden die Bewegungen flüssiger und ökonomischer. (3) Zuletzt wird die Fertigkeit komplett automatisiert, was den dritten Schritt des Lernprozesses gemäss Anderson (1982) darstellt. Während dieses Prozesses erfolgt die Ausführung der Fertigkeit immer sicherer und schneller, die Prozeduren werden weiter verfeinert und gesichert. Beispiele dieser dritten Stufe sind etwa Läufe und rasche Akkordfolgen beim Klavierspiel oder Anpassungen des Greifens an die vorgestellte Tonhöhe beim Geigenspiel. Die Regulierungsprozesse geschehen nun so schnell, dass sie der bewussten Kontrolle entzogen sind

(Anderson, 1982; Lehmann und Oerter, 2008). Ergänzend zu deklarativem und prozeduralem Wissen ist in der Musikpsychologie sowie in der Psychomotorikforschung die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Lernen und Wissen von grosser Bedeutung. Implizites Lernen kann so verstanden werden, dass beim Erlernen einer gewissen Bewegung ein zusätzliches Lernergebnis erzielt wird, welches nicht im Fokus der zu lernenden Bewegung stand (Meinel und Schnabel, 2007). Explizites Wissen kann auch mit Begriffs- bzw. Faktenwissen gleichgesetzt werden, welches bei einer Bewegung beschreibt, was genau getan wird (Bitzan, 2010). Kibele (2003) betont jedoch, dass man implizites Lernen nicht unbewusstem Lernen gleichsetzen kann. Weiter führt Kibele (2001) aus, dass implizites und explizites Wissen nicht als Gegensätze betrachtet werden sollen, vielmehr soll man sich vergewissern, wie viel explizites Wissen dem Lernenden zugänglich ist. Zu viel davon stört den motorischen Lernprozess und zu wenig kann ihn verlangsamen (Kibele, 2001). Besonders im musikalischen Kontext ist es von höchster Bedeutung, dass Wahrnehmungs- und Hörerwartungen sowie motorische Fertigkeiten auf prozeduralem, implizitem Wissen basieren. Eine Voraussetzung dafür ist, dass komplizierte motorische Abläufe zunächst explizit und deklarativ erworben werden müssen, was das Automatisieren von motorischen und kognitiven Prozessen überhaupt ermöglicht (Lehmann und Chaffin, 2008).

Ein weiterer wichtiger Leitgedanke für musikalisches Lernen ist laut Bitzan (2010) die Integration von Begrifflichkeiten und Phänomenen der Kognitionspsychologie. Beispielsweise das *Modell-Lernen* – die Darstellung eines Lernvorgangs als Imitation eines Verhaltens oder Verhaltensmusters – ist im Kontext einer Unterrichtssituation eine Hauptmethodik, die Musikern das Lernen ermöglicht. Weiter wird der Vorgang der Äquilibration genannt, welcher von Jean Piaget geprägt wurde und sich mit der Informationsbehandlung direkt nach dem Eintreffen eines sensorischen Reizes beschäftigt (vgl. Seel, 2000, S. 368f). Nach dessen Ankunft wird entweder durch Assimilation (Vergleich mit bereits bekannten Informationen) oder Akkomodation (neue, zuvor unbekannte Informationen) die Wahrnehmung verarbeitet und zu den bereits bestehenden Gedächtnisinhalten in Beziehung gesetzt. Ein weiterer Begriff, dem Bitzan eine besondere Bedeutung zuschreibt, ist der des sog. *Chunkings*, was etwa einer Datenkompression gleichgestellt werden kann. Bei dieser Kompression wird anstatt einer Gruppe von Einzelinformationen eine einzige Information mit gleicher Aussagekraft wahrgenommen und übertragen. Ein Beispiel dafür wäre das Lesen eines Dreiklangs auf dem Notenblatt: Ein geübter Musiker sieht drei sich berührende Notensymbole, die allesamt auf Notenlinien oder in deren Zwischenräumen liegen. Nun kann er mithilfe eines visuellen *Chunks* die genaue Betrachtung und Dechiffrierung jeder einzelnen Note umgehen, indem die Wahrnehmung des Notenstapels automatisch mit einem Griffbild, einer Bewegungs- und Klangvorstellung verknüpft werden kann und der Chunk somit auf allen drei Sinneskanälen wirksam ist. Zu Beginn des musikalischen Lernprozesses muss ein Musiker öfters zwischen der Aufmerksamkeit auf die

verschiedenen Sinneskanäle alternieren. Wenn Abläufe in späteren Übungsstadien besser automatisiert sind, bedürfen sie immer weniger bewusster Kontrolle (Bitzan, 2010).

2.3. Gehör

Der Hörsinn ist wohl unumstritten die wichtigste Grundlage für musikalisches Erleben und ebenfalls für die Musikproduktion. Hannon und Schellenberg (2008) erläutern, dass menschliche Föten bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft hören können und mit vierundzwanzig Wochen die Anlagen des Hörapparates und des Gehirns genug gereift sind für eine zuverlässige Übertragung der Hörsignale an die auditiven Areale im Gehirn. Von diesem Zeitpunkt an begleiten Sprache und Musik das Kind durch seine gesamte Entwicklung. Säuglinge scheinen bereits im Alter von acht Monaten die grundlegenden Fähigkeiten für die Verarbeitung von Tönen, Melodien, Sätzen oder Rhythmen zu besitzen. Diese Fähigkeiten beinhalten, dass die Säuglinge Klänge erkennen, sie verstehen und sich an sie erinnern. Davon sind viele ausschliesslich musikrelevant wie z.B. die Wahrnehmung von Konsonanz (Harmonie) und Dissonanz (Disharmonie) eines Liedes. Andere sind auch für die sprachliche Entwicklung bedeutsam wie die Kategorisierung von Phonemen und wieder andere sind verantwortlich für die Unterscheidung von Tonhöhenunterschieden oder Rhythmen. Letztere Fähigkeit – zur Unterscheidung von Tonhöhenunterschieden – hilft in ihren Grundzügen, die Kontur einer Melodie grob zu bestimmen. Eine weiterentwickelte Fähigkeit wäre, Intervalle exakt zu erkennen. Anhand der Tonhöhenrelationen erkennt man, ob eine Melodie identisch bleibt, wenn sie in eine andere Tonlage transponiert wird (Hannon und Schellenberg, 2008).

Weitere für die Musik essenzielle Fähigkeiten des Gehörs nebst der Tonhöhenwahrnehmung sind laut Shuter-Dyson (1999) beispielsweise das Einhalten der Tonalität beim Singen, Harmoniehören oder Strukturieren von Melodien. Eine weitere Fähigkeit, die es im Rahmen dieses Kapitels zu erwähnen gilt, ist das Konzept der *Audiation*. Der Musikpädagoge Gordon (1984) hat Audiation als die Fähigkeit definiert, den Klang von Musik zu hören und zu verstehen, auch wenn die Musik momentan nicht physikalisch präsent ist. In mehreren seiner Musikalitätstests lässt er die Probanden Musiksegmente vergleichen, die sich in Tonhöhe, Rhythmus o.ä. unterscheiden. Bei der Audiation wird also «inneres Hören» benötigt, um gehörtes mit einer mentalen Repräsentation eines Musiksegmentes abzugleichen (Gordon, 1984) (siehe Kap. 2.4.1., S. 13).

2.4. Motorisches Lernen in der Musik

2.4.1. Mentale Repräsentationen

An der Musikproduktion sind unglaublich viele kognitive Prozesse beteiligt. So ist musikalisches Lernen nach Lehmann und Oerter (2008) zusätzlich geprägt durch den bewussten Aufbau von geistigen Abbildern, sog. mentalen Repräsentationen, die auch Klangbilder,

Erinnerungen usw. enthalten. Man geht davon aus, dass Fertigkeiten auf dem Aufbau und der Manipulation von Repräsentationen basieren (Lehmann und Oerter, 2008). Ein geübter Musiker, welcher mehrere verschiedene Stücke abrufen oder sogar improvisieren kann, muss mit folgenden internen Vorstellungen umgehen beim Musikspiel: (1) Wie Bewegungen ausgeführt werden und wie sie sich anfühlen; (2) wie ein Stück klingen soll; (3) wie ein Stück gerade klingt (ebd.). Drost, Rieger, Brass, Gunter und Prinz (2005) konnten nachweisen, dass Pianisten eine innere Vorstellung davon haben, wie ein von ihnen angeschlagener Akkord oder ein Notenbild klingen wird (Aktion-Effekt-Repräsentation) und von der Erwartung abweichende akustische Rückmeldungen sofort erkennen können. Eine grosse Bedeutung hat dieses Antizipieren der folgenden zu spielenden Noten, da Musik in Echtzeit passiert und Korrekturen im Nachhinein nicht möglich sind (Lehmann und Oerter, 2008). Jäncke (2012) beschreibt die Fähigkeit des Musikersgedächtnisses mit Fehlern umzugehen so, dass ein Musiker mehrere Möglichkeiten hat, auf diese zu reagieren. Eine solche Option ist z.B. das Unterbrechen des Spiels und das Wiedereinsetzen nach dem Fehler. Eine andere Art ist das Einfügen ähnlich klingender Passagen eines Musikstücks, wenn der Musiker nicht weiter weiss, bis zu einem Zeitpunkt, zu dem die korrekte Wiedergabe des Stückes wieder möglich ist. Je besser er das Stück beherrscht, desto weniger Zuhörer können seine Fehler bemerken und umso besser und eleganter wird der Umgang mit Fehlern gehandhabt. Musiker berichten auch von einem sogenannten «Flow-Erlebnis», welches in ihnen das Gefühl auslöst, dass die Musik quasi aus ihnen herausfließt und die Motorik praktisch automatisch abläuft (vgl. Jäncke, 2012, S. 107-109).

Des Weiteren können nach Lehmann und Oerter (2008) mentale Repräsentationen einem Musiker ermöglichen, etwas bereits Gelerntes in einem anderen Kontext anzuwenden. Je ähnlicher die gespeicherte Information der neuen Situation ist, desto effektiver kann der Transfer erfolgen. Dies kann sogar instrumentenübergreifend geschehen, z.B. wenn ein Querflötist das Saxophonspiel erlernt und Zugriff auf alte Informationen zur Motorik, Kognition und Wahrnehmung hat. Der Transfer kann allerdings auch negativ ausfallen, vor allem in neuen Situationen, in denen das zu Spielende zu stark von bisher erlernten Fähigkeiten abweicht (Lehmann und Oerter, 2008).

2.4.2. *Speichern und Abrufen*

Laut Lehmann und Oerter (2008) geht man in der Psychomotorikforschung davon aus, «*dass unser Gehirn Bewegungspläne konstruiert. Eine besondere Rolle spielen dabei generalisierte Bewegungsprogramme (Abrufschemas). So ist die Ausführung eines einmal gelernten Trommelrhythmus in verschiedenen Lautstärken und mit unterschiedlichen Handpositionen möglich. Es muss also solche Aspekte der Bewegung geben, die festgelegt sind, während andere verändert werden können*» (Lehmann und Oerter, 2008, 112-113).

Diese Bewegungspläne können dem Begriff der Abrufstrukturen gleichgesetzt werden, welcher in der kognitiven Psychologie benutzt wird. Wichtige Bestandteile von Abrufstrukturen sind laut Jäncke (2012) Hinweisreize, die dem Musiker den Zugang zu den einzelnen Informationen ermöglichen. Ein Beispiel für einen solchen Hinweisreiz wäre z.B. eine schnelle Bewegungsfolge zu Beginn eines Musikstücks. Durch das intensive Üben des Stücks wird das Spielen der benannten Bewegungsfolge nun gekoppelt mit motorischen, auditorischen und emotionalen Informationen, welche alle dem Abrufschema beigefügt wurden. Jede dieser motorischen, emotionalen und auditorischen Informationen kann weiterführend wieder als Hinweisreiz für eine darauffolgende Bewegung dienen (ebd.). Diese Verknüpfung der Informationen erfolgt systematisch und weist eine regelmässige Struktur auf. Manche Informationen sind wichtiger als andere, aber alle sind eng miteinander gekoppelt und deshalb auch im Gehirn verankert.

Dieses Erstellen und Abrufen von Bewegungsprogrammen kann sehr gut anhand der Schematheorie von Schmidt und Lee (2005) erklärt werden. Musiker erlernen Klassen von Bewegungen (wie Griffe, Schläge, Zupfbewegungen etc.) mit bestimmten Standardparametern wie z.B. Stärke, Geschwindigkeit, Gelenkstellungen o.ä. Die Bewegungsklasse bildet zusammen mit den Parametern ein Abrufschema, welches wiederum mit einem Wiedererkennungsschema – also einer Zielvorstellung – verglichen wird. Dieser Vergleich geschieht mittels visueller, taktiler oder akustischer Feedbacks (siehe Kap. 2.6., S. 21). Laut Schmidt und Lee (2005) sowie Jäncke (2012) müssen folgende vier Arten der Information vorhanden sein, um ein Abrufschema resp. ein motorisches Bewegungsprogramm erlernen zu können:

- Umweltbedingungen vor der Bewegung: Das Erkennen der formalen Struktur eines Musikstücks inklusive Anfang und Ende sowie wichtiger Teile, Motive und Phrasen.
- Parameterwerte des Motorprogramms: Das Identifizieren wichtiger Handlungsmuster inkl. der Art der Fingerbewegungen, die notwendig sind, um benannte Teile, Motive und Phrasen zu spielen.
- Wissen um die Qualität der Ausführung: Das Abspeichern signifikanter Merkmale für die Interpretation des Musikstücks wie z.B. Betonungen, Tempowechsel etc.
- Sensorische Konsequenzen der Handlungen: Rückmeldungen über den Schwierigkeitsgrad einer Bewegung oder Bewegungsfolge geben Aufschluss darüber, welche Elemente am meisten Aufmerksamkeit und Training benötigen.

Nach Jäncke (2012) führen diese vier Schritte zu einer Enkodierung neuer Musikinformationen, welche in ein bereits bestehendes Netzwerk erlernter Musikstücke eingebaut wird, was das Erlernen eines neuen Musikstücks mit zunehmender Musikerfahrung erheblich vereinfacht (siehe Kap. 4.2., S. 27). Mehrere Studien konnten eindrückliche Belege dafür vorweisen, dass das Musikhören beim Musiker automatisch die Aktivierung motorischer Module zur Folge hat,

ohne dass sie die Bewegungen bewusst auszuführen haben (Bangert et al., 2006; Baumann, Koeneke, Schmidt, Meyer, Lutz, Jäncke, 2003). Des Weiteren wurde erforscht, ob diese Kopplungen zwischen Hör- und Motorikmodulen angeboren oder erlernt sind – mit dem Resultat, dass sie aufgrund intensiver Lernvorgänge in Musikern existieren (Bangert und Altenmüller, 2003). Ebenfalls konnte demonstriert werden, dass, wenn ein Pianist einen anderen Pianisten beim Klavierspielen beobachtet, der beobachtende Pianist eine Abrufstruktur automatisch aktiviert, als übe er «im Geiste» die auszuführenden Bewegungen mit (Haslinger, Erhard, Altenmüller, Schroeder, Boecker, Ceballos-Baumann, 2005).

Die Abrufstrukturen im Gehirn des Musikers können durch Hinzufügen visueller und taktiler Eindrücke eine unglaubliche Komplexität erreichen (Jäncke, 2012). Die oben erwähnte Gewichtung der abgespeicherten Informationen wurde von Williamon und Egnér (2004) untersucht. Beim Erwerb und Ausbau von Abrufstrukturen sind bestimmte Teile wie z.B. Phrasen oder Takte von besonderer Bedeutung. Ebendiese werden von Musikern häufiger geübt, was zur Folge hat, dass sie stark gewichtet werden, was wiederum einer noch sichereren Abrufung dient. Diese Phrasen oder Takte stellen in der überwältigenden Anzahl Informationen und Verbindungen, an die beim Musikspiel gedacht werden muss, markante Orientierungspunkte dar. Der Abruf dieser stark gewichteten Stellen gelingt auch nach Jahren des ersten Lernens noch schnell und effizient (ebd.).

Jäncke (2012) schreibt Musikern eine besondere Fähigkeit zu, in diesem Netz von motorischen Aktionen, Emotionen, Motiven, Phrasen, visuellen und taktilen Eindrücken navigieren zu können. Musiker haben durch ihr Training die Fähigkeit erlangt, Noten und Notenfolgen – egal ob sie visuell oder auditorisch dargeboten werden – immer schneller wiederzuerkennen und zu memorisieren, weshalb sie neue Musikstücke auch viel schneller erlernen können als Nichtmusiker (ebd.). Bitzan (2010) fasst diese Fähigkeit, oben genannte Sinneswahrnehmungen wahrzunehmen, im Gedächtnis zu strukturieren und hierarchisch zu gliedern, unter dem Begriff des konzeptionellen oder auch analytischen Gedächtnisses zusammen. Durch bewusstes Lenken der Aufmerksamkeit auf einen spezifischen Sinneskanal wird ein schnelles Erfassen und Speichern von Wahrnehmungen ermöglicht. Diese Fähigkeit kann als sekundäre Stufe des musikalischen Gedächtnisses angesehen werden aufgrund des hohen Anspruches an das Gehirn, genannte Sinnesreize weiterverarbeiten zu können (Bitzan, 2010).

2.4.3. Visuell-Motorische-Kopplungen

Jäncke (2012) erläutert den Fachbegriff der visuell-motorischen Kopplung so, dass «*Informationen aus dem Sehsystem mit unserer Motorik gekoppelt werden müssen, um effiziente zielorientierte Bewegungen zu ermöglichen*» (Jäncke, 2012, S. 122). Durch Üben wird die Handhabung eines Instruments ermöglicht, indem die Rauminformationen benutzt werden, so dass

der Musiker sich am Instrument orientieren kann und die Hände und Finger korrekt positioniert, um eine anschließende Bewegungssequenz korrekt ausführen zu können (ebd.).

Bitzan (2010) unterstreicht, dass – obwohl ein möglichst enges Zusammenwirken der drei Sinneskanäle (der taktile, visuelle und auditorische Sinn) den Erfolg musikalischer Lernprozesse begünstigt – im Instrumentalunterricht mit Anfängern die Orientierung an Bewegungen und Griffbildern dominiert. Besonders Kinder präferieren beim Einprägen von Tonfolgen das Nachahmen visuell-motorischer Muster, indem sie die Hände der vorspielenden Lehrperson beobachten. Erst im Nachhinein werden die entstehenden Klänge mit den Griffbildern und Bewegungen assoziiert und ins Netz der schon bestehenden mentalen Repräsentationen eingliedert (Bitzan, 2010) (siehe Kap. 2.2., S. 11 und Kap. 2.4.1., S. 13).

Sluming, Brooks, Howard, Downes und Roberts (2007) untersuchten die Fähigkeit von Musikern, Objekte mental zu rotieren und verglichen die Resultate mit Nichtmusikern. Musiker benötigten erheblich weniger Zeit für solche mentale Rotationen verglichen mit der Zeit von Nichtmusikern, die vorhergehend in den getesteten Aufgaben intensiv trainiert wurden. Die Befunde liessen auch den Schluss zu, dass, je früher eine Person mit dem Instrumentalspiel begonnen hat, desto kürzer die Zeiten für die Bearbeitung der Aufgaben wurden. Die Frage, ob die Musiker durch intensives Musizieren unbewusst mentales Rotieren trainiert haben, lässt sich anhand des Nebenbefundes der Studie beantworten. Während der Untersuchung wurden die Hirndurchblutungsveränderungen während des mentalen Rotierens gemessen, die belegen, dass bei Musikern zusätzlich das Broca-Areal besonders stark durchblutet war. Die übrigen Gehirngebiete des Stirnhirns und des Scheitellappens, die für das Lösen der Aufgabe durchblutet wurden, beanspruchten beide Gruppen ähnlich stark (Sluming et al., 2007).

Das Broca-Areal ist laut Jäncke (2012) mitverantwortlich für mehrere kognitive Funktionen. Eine davon ist die Vorstellung und Vorbereitung von eigenen Bewegungen, eine andere ist die Wahrnehmung und Verarbeitung von Bewegungen, die eine andere Person ausführt und anschliessend deren mentale Reproduktion. Jäncke (2012) diskutiert weiter, dass die Antworten, wieso Musiker dieses Areal mehr beanspruchen, spekulativer Natur sind. Festzuhalten ist zusätzlich, dass der Befund, dass Musiker andere neurophysiologische Strategien einsetzen, um Aufgaben wie die des mentalen Rotierens zu lösen, faszinierend ist (ebd.). Es wird vermutet, die Musiker hätten durch *«das Vom-Blatt-Spielen gelernt, simultan visuelle Wahrnehmungen mit motorischen Kontrollprozessen zu koppeln»* (Jäncke, 2012, S. 130-131). Da Noten auf dem Notenblatt räumlich organisiert sind, erhalten sie durch die spezifische Position auf und zwischen den Notenlinien ihre Bedeutung und Musiker greifen auf ihre visuell-räumlichen Fertigkeiten zurück, wenn sie diese lesen, was die Bedeutung dieser visuell-motorischen Koppelung unterstreicht (ebd.) (siehe Kap. 4.2., S. 27).

2.4.4. Expertisierung und Übungseffekte

Als Expertisierung wird laut Lehmann und Oerter (2008) das Erwerben einer bereichsspezifischen Leistung – hier das Musikspiel – bezeichnet. Nebst der Diskussion um musikalische Begabung spielen heutzutage in der Forschung Umweltfaktoren häufiger eine Rolle, um die auftretenden Unterschiede in der Leistung erklären zu können (Lehmann und Oerter, 2008). Wie Anlagen und Training beim Fertigkeitserwerb zusammenspielen, ist nicht eindeutig geklärt, doch es wird davon ausgegangen, dass günstige Anlagen den Trainingserfolg positiv und ungünstige Anlagen diesen negativ beeinflussen (Oerter, 1998; 2005; Gruber und Lehmann, 2007).

Unbestritten ist nach Lehmann und Oerter (2008), dass ohne Übung auch kein Erfolg erwartet werden kann. Mit zunehmender Übung werden Bewegungen schneller und genauer. Hier ist zu betonen, dass anfängliche Fortschritte in der Regel immer grösser sind, d.h. der Lernfortschritt wird mit zunehmender Übung immer geringer. Wenn man ein Stück einübt, beobachtet man in den ersten Stunden einen schnellen Progress, bis man zuletzt mit immer mehr Übungsaufwand die letzten kleinen Verbesserungen erreicht (ebd.). Proctor und Dutta (1995) konnten diesen Effekt in einer mathematischen Funktion beschreiben, die besagt, dass ein linearer Zusammenhang zwischen Leistung und Übung besteht. Allerdings kann von der Übungsdauer allein nicht automatisch auf das Level der Expertise rückgeschlossen werden, denn es bestehen grosse Unterschiede in der Übungsdauer zwischen Instrumentalisten verschiedener Instrumente. Laut Jørgensen (2002) üben Pianisten und Streicher in der Regel deutlich mehr als Bläser und Sänger, was primär durch unterschiedliche Belastungen des Spielapparates und durch physiologische Gründe erklärt wird (siehe Kap. 3., S. 22). Zusätzlich verdeutlichen Schmidt und Lee (2005), dass alle Bewegungen des Musikspiels von physiologischen Gegebenheiten beeinflusst werden, d.h. gewisse Griffe, oder Akkorde sind einfacher oder schwerer als andere. Übung hat zur Folge, dass die Bewegungen genauer und schneller werden. Es ist hervorzuheben, dass Geschwindigkeit und Präzision der Bewegung in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinanderstehen – je schneller man spielt, desto ungenauer wird die Ausführung und umgekehrt (Schmidt und Lee, 2005.)

Zielgerichtetes Üben (*Deliberate Practice* oder auch *Formal Practice*) wird von Ericsson, Krampe und Tesch-Römer (1993) als strukturierte Aktivität verstanden, die explizit dem Zweck der Leistungsverbesserung dient und den Grundstein bildet für jeglichen musikalischen Erfolg. Es wird auch zwischen Erfahrung (Wiederholung von immer Ähnlichem auf gleichbleibendem Schwierigkeitsniveau) und zielgerichtetem Üben unterschieden. Erfahrung allein führt nicht automatisch zu besseren Ergebnissen im Musikspiel, was anhand der Überprüfung von Leistungssteigerungen von Hobbymusikern verdeutlicht werden kann (Ericsson et al., 1993).

Ericsson et al. (1993) haben ein mehrphasiges Modell entwickelt, das den graduellen Aufbau von Fertigkeiten – also den Verlauf der Expertisierung – wie folgt darstellt:

«In der ersten Phase geht ein Kind informell und spielerisch mit der Domäne um. Der Übergang von diesem ersten Kontakt zur zweiten Phase, in der der erste formelle Unterricht stattfindet, dürfte häufig fließend sein – besonders in Familien, in denen musiziert wird.... Für spätere Amateure endet die Expertisierung meist hier. Für angehende Musiker beginnt die dritte Phase, in der die Beschäftigung mit der Domäne zu einer Vollzeitbeschäftigung wird. Nach insgesamt etwa zehn Jahren ist ein Expertenniveau erreicht. In der vierten Phase wird mit der gewonnenen Expertise der Lebensunterhalt (zumindest teilweise) gesichert, und viele Experten versuchen, einen bleibenden Beitrag zu Domäne zu leisten (z.B. Musikaufnahmen, Schaffung neuer Musikwerke und Spieltechniken, hervorbringen herausragender Schüler). Für viele ausführende Musiker schliesst sich eine fünfte Phase an, nämlich die der beruflichen Umorientierung vom konzertierenden Künstler (besonders Sänger) zum Unterrichtenden) ...» (Lehmann und Oerter, 2008, S.124)

Die Anzahl Übungsstunden ist für den musikalischen Erfolg von höchster Bedeutung. Ericsson et al. (1993) konnten zusätzlich demonstrieren, dass die Qualität des Musizierens von der Anzahl Trainingsstunden besonders in jungen Jahren abhängt und dass professionelle Musiker weitaus mehr Stunden ihres Lebens mit Üben verbracht haben als sog. gute Musiker oder Musiklehrer. So üben professionelle Geiger bis zum 18. Lebensjahr im Durchschnitt ca. 7400 Stunden, gute Geiger ca. 5300 Stunden und Musiklehrer «nur» 3400 Stunden (Ericsson et al., 1993).

Hier ist anzufügen, dass nach Munzert (2010) der Expertise-Ansatz des zielgerichteten Übens nicht nur für die Musik-, sondern auch für die Sportwissenschaft von grosser Bedeutung ist, was sehr naheliegend ist, wenn man bedenkt, dass beide Bereiche enorm von der Motorik und deren Beherrschung geprägt sind. Munzert erläutert zusätzlich zum *Deliberate Practice* Ansatz das *Experten-Novizen-Paradigma*. Damit meint Munzert nicht den Vergleich der sportlichen Fähigkeiten von Novizen und Experten, was durchaus eine triviale Untersuchung zur Folge hätte, sondern vielmehr konzentriert sich das *Experten-Novizen-Paradigma* auf den Vergleich verschiedener Leistungsvoraussetzungen, welche die Grundlage der Leistungsunterschiede bilden. Die Ergebnisse verschiedener Studien fasst der Autor so zusammen, dass Experten den Anfängern in spezifischen, mit der sportmotorischen Tätigkeit verbundenen Merkmalen sowie der Tätigkeit verwandten Merkmalen überlegen sind, nicht aber in allgemeinen Leistungsvoraussetzungen. Dies wird anhand der Erkenntnisse von Starkes, Deakin, Lindley und Crisp (1987) verdeutlicht, die belegen, dass Ballett-Tänzer neue Bewegungssequenzen deutlich schneller reproduzieren können als Novizen, wenn es sich um übliche Kombinationen

handelt. Der Expertisevorteil geht dann verloren, wenn vom Tänzer Ballett-untypische Sequenzen verlangt werden (Starkes, Deakin, Lindley und Crisp, 1987) (siehe Kap. 4.2., S. 27).

2.5. Notenlesen

Die meisten Musiker – egal, ob sie improvisieren können oder nicht – benutzen das Notenlesen als Hauptmedium, um ein Musikstück zu erlernen. Jäncke (2012) vergleicht das Notenlesen mit dem Lesen von Schriftsprache, da diese Fertigkeiten sich sehr ähnlich sind. Beim Notenlesen werden ebenfalls Schriftzeichen in motorische Aktionen umgewandelt, um ein Musikinstrument zu bedienen. Aufgrund der möglichen hohen Geschwindigkeit eines Musikstückes müssen mit einem Blick mehrere Noten gebündelt wahrgenommen und danach zu einer Bewegungsfolge umgewandelt werden, sodass das Notierte wiedergegeben werden kann (siehe Kap. 2.2., S. 11). Essenziell für diesen Vorgang sind nach Jäncke (2012) die sog. *perzeptuelle Spanne* und die *Auge-Hand-Spanne*. Erstere ist ein bedeutender Begriff der Leseforschung, welcher den Bereich links und rechts eines fokussierten Buchstabens definiert, den eine Person noch erkennen kann. Dieser Bereich beginnt ca. drei Buchstaben links neben dem fixierten Buchstaben und reicht rechts weiter bis ca. zwölf bis fünfzehn Buchstaben. Die Auge-Hand-Spanne hingegen ist beim Tastaturschreiben von grosser Bedeutung und besagt, wie weit man vorauslesen kann, im Vergleich zu welchen Buchstaben man gerade anschlägt. Eine grössere Auge-Hand-Spanne erlaubt es demnach beim Anschlagen besagten Buchstabens, einen weiteren zu fixieren, der viel weiter rechts ist. Je weiter jemand voraussehen kann, desto mehr Informationen können vom Gehirn in motorische Aktionen umgewandelt werden und geübte Schreiber zeigen deutliche Vorteile in dieser Fertigkeit.

Truitt, Clifton, Pollatsek und Rayner (1997) haben den möglichen Unterschied in der perzeptuellen sowie der Auge-Hand-Spanne von Profi-, Hobby- und Nichtmusikern untersucht mit dem Resultat, dass die perzeptuelle Spanne sich zwischen den Gruppen nicht gross unterscheidet. Sie beträgt bei allen Testgruppen zwischen zwei und vier Noten. Die perzeptuelle Spanne ist also auch wesentlich kürzer als beim Lesen und offenbar wird sie durch Musiktraining nicht verbessert. Hingegen zeigten die Nichtmusiker eine sehr geringe Auge-Hand-Spanne von keinem bis zu einem Ton, den sie im Voraus fixieren konnten, weshalb sie sprunghaft immer neue Töne auf dem Notenblatt fixieren mussten. Die Hobbymusiker konnten sich auf zwei Töne weiter voraus konzentrieren. Die Profis zeigten am wenigsten Fixationen und eine Augen-Hand-Spanne von bis zu vier Noten. Es konnte festgestellt werden, dass die fortgeschrittenen Musiker oft ganze Gruppen von Noten mit derselben Fixation erfassen. Also können sie durch ihr Training eine grössere Menge an Informationen wahrnehmen und verarbeiten und sie haben eine bessere Anbindung an die Motorik. Dies begründen die Wissenschaftler damit, dass die Profimusiker ihre motorischen Aktionen effizienter steuern können.

Wahrscheinlich fassen sie mehrere Bewegungsgruppen zusammen und können so durch weniger Befehle ihre Motorik steuern als ihre minder trainierten Kollegen (Truitt et al., 1997).

2.6. Auswendig lernen und spielen

Das Auswendigspiel genießt aus Sicht des Publikums höchste Achtung, besonders, wenn ein Solist ein sehr langes, technisch anspruchsvolles oder tonal uneindeutiges Werk reproduziert (Bitzan, 2010). Bitzan (2010) betont, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen der auswendigen Beherrschung eines Werkes und der technisch und musikalisch überzeugenden Darbietung. Für viele Musiker stellt das Auswendiglernen die geringste Hürde dar, die Arbeit an der interpretatorischen Ausgestaltung jedoch ist ungleich mühsamer und zeitaufwändiger und beginnt, sobald der Notentext memoriert ist (ebd.).

Nebst dem grossen Zeitaufwand für das erstrebte Resultat, birgt das Auswendigspiel nach Bitzan (2010) folgende entscheidenden Vorteile gegenüber dem Notenlesen:

- Kein Blättern ist notwendig, somit auch kein Verblättern möglich und auf einen Notenwender kann verzichtet werden.
- Die musikalische Gestaltung und Kommunikationsfähigkeit mit dem Publikum oder mit Spielpartnern gewinnt Freiräume, da die Konzentration nicht auf dem Notentext liegt und der Musizierende sich vollends der eigenen Darbietung widmen kann.
- Dem Musizierenden ist es möglich, sich selbst besser zuzuhören, da erforderliche Voraussicht zugunsten der Reflexion des Gespielten entfällt.
- Der Blick kann auf die Hände gerichtet werden und eine bessere Kontrolle der Finger zur Folge haben, was insbesondere für Tasteninstrumente und den Anfangsunterricht aller Instrumente von Bedeutung ist.
- Der Musizierende steht nicht hinter einem Notenpult, was den Blick des Publikums auf das Wesentliche, nämlich den Musiker und sein Instrument, ermöglicht (ebd.).

Lehmann und Chaffin (2008) haben eine klare Vorstellung des auswendigen Musizierens in der westlichen Musik. Meist liegt diesem eine Notenschrift zugrunde und der Anspruch an deren exakte Reproduktion ist sehr hoch. Das visuelle Gedächtnis hat beim Auswendiglernen eine besondere Aufgabe, da es zunächst für das Lesen der Notenschrift und später viel mehr für die direkte Kontrolle der Spielbewegung verantwortlich ist. Musiker tendieren dazu, erst mit dem bewussten Auswendiglernen zu beginnen, nachdem sie das Stück bereits weitgehend automatisiert spielen können. Dies bedeutet, dass sie sich die groben motorischen und akustischen Strukturen sowie die Bewegungsausführungen zuerst deklarativ und explizit aneignen (siehe Kap. 2.2., S. 11). So liegen die Gedächtnisinhalte bereits in verschiedener Form (akustisch, haptisch und visuell) als assoziative Kette vor, welche als Nebenprodukt des Übens entstanden ist. Nun ist es die Aufgabe des Musikers, diese Gedächtnisinhalte in eine sinnvolle

und willentlich kontrollierbare Ordnung unterzubringen, sodass ein bewusstes Abrufschema etabliert und geübt werden kann. Mit zunehmender Automatisierung der Bewegungen, der Aufmerksamkeitssteuerung und der Antizipation dessen, was als nächstes folgt, wird im Idealfall eine assoziative Kette erstellt, in der alle momentan wahrgenommenen Abrufreize das korrekte Bewegungsprogramm mobilisieren, was zum nächsten Abrufreiz führt etc. (siehe Kap. 2.4.2., S. 14). Diese Ketten sind leider nur so stark wie ihr schwächstes Glied, das heisst, wenn ein Übergang nicht gelingt, muss der Musiker wieder einen Ort finden, wo er die Handlungskette erneut initiieren kann, sofern er nicht durch Improvisation die Lücke zur nächsten sicheren Passage füllen kann. Experten legen sich deshalb bewusst sog. *Sprungmarken* an musikalisch sinnvollen oder spieltechnisch problematischen Stellen an, bei denen sie immer wieder einsetzen können und welche ihnen kontinuierlich als Orientierungshilfen dienen. In der vollendeten Form des Auswendigspiels erreicht der Musiker ein Stadium, in dem er beim Vortrag die Aufmerksamkeit primär auf die expressiven Hinweise richtet. Er kann nach Belieben seinen Fokus auf hierarchisch tiefer liegende interpretative oder technische Aspekte des Werkes richten (Lehmann und Chaffin, 2008).

3. Aufgaben der Hände beim Spielen verschiedener Instrumente

Im folgenden Kapitel wird auf die wichtigsten Aufgaben und Fertigkeiten der Hände und die grossen Anforderungen an sie eingegangen. Dazu werden grösstenteils die ausführlichen Erkenntnisse und Beschreibungen Wagners (2005) zusammengefasst.

3.1. Tasteninstrumente

Tasteninstrumente bieten den Händen durch die Klaviatur die Möglichkeit, mittels einfachen Drückens einer Taste einen Klang zu erzeugen, der solange ertönt, wie die Taste gedrückt wird. Den Händen fällt beim Musikspiel die primäre Aufgabe zu, die Tasten in der richtigen Reihenfolge zu greifen und so lange gedrückt zu halten wie nötig. Das Anschlagen einer Taste erzeugt einen Ton und das Loslassen lässt diesen verstummen (Wagner, 2005).

Unterschiede der Aufgabe der linken und rechten Hand an Tasteninstrumenten gibt es grundsätzlich nicht, wobei die rechte Hand eher die technisch anspruchsvolleren und schnelleren Anteile von Musikstücken übernimmt, während die linke Hand oft begleitende Akkorde oder Läufe spielt mit zusätzlichem Fokus auf den Rhythmus des Musikstücks. Für Linkshänder bedeutet dies, dass sie ihre ungeschicktere rechte Hand trainieren müssen, sodass die Melodie präzise und mit dem nötigen Nachdruck gespielt werden kann (vgl. Jäncke, 2012, 154 – 156).

Abhängig vom Tasteninstrument kommen laut Wagner (2005) zusätzliche Aufgaben zu derjenigen des Tastengreifens und -haltens dazu. Am Klavier ist es dem Musiker möglich – im Gegensatz zu anderen Tasteninstrumenten – die Lautstärke jedes Tones durch den Anschlag

zu regulieren. Ein kräftiges Drücken auf die Taste erhöht die Geschwindigkeit, mit der der Hammerkopf auf die Saite trifft und lässt den Ton somit lauter erklingen. Ebenfalls haben Klaviere Dämpfer auf den Saiten, welche durch das Drücken einer Taste gehoben und durch das Loslassen wieder gesenkt werden. Allerdings kann das Senken des Dämpfers durch das Fusspedal verhindert werden, so dass ein Ton gehalten werden kann, ohne dass die jeweilige Taste konstant gedrückt werden muss. Diese Technik verlangt hinzukommend eine Koordination der Hände und der Füße und kann zusätzlich dazu verwendet werden, manuelle Schwierigkeiten zu kompensieren. Breite Klaviaturen wie die des Klaviers verlangen von den Händen ebenfalls konstante Halteanpassungen. Da die Hand beim Spielen parallel zur Klaviatur ausgerichtet sein muss, um zu ermöglichen, dass alle Finger auf das Instrument einwirken können, bedeutet dies für die Handgelenke, dass sie sich mit wachsender Distanz zur Körpermitte in einer zunehmenden Pronationshaltung befinden (ebd.).

Kirchenorgeln haben meist mehrere Manuale (Tastaturen), welche übereinander positioniert sind (ebd.). Zusätzliche Aufgaben an die Hände entstehen durch die Haltungsanpassung, da je nach Grösse des Instruments auf verschiedenen Körperhöhen und Distanzen gespielt werden muss, was ebenfalls für die Rumpfmuskulatur belastend sein kann. Zusätzlich haben grosse Orgeln eine weitere Klaviatur unter dem Musiker, welche mit den Füßen bedient wird (ebd.).

Die schiere Breite und Grösse von Tasteninstrumenten – wie oben beschrieben – verlangen vom Musiker eine ständige Anpassung seiner Körperhaltung relativ zum Instrument, um ein sicheres Treffen der Tasten zu ermöglichen (ebd.).

Spezielle Tasteninstrumente für Kinder gibt es nicht. Die gesamte Breite einer Klaviertastatur beispielsweise ist somit für ein Kind noch zu grossen Teilen unbespielbar aufgrund der kurzen Reichweite der Arme und der geringeren Fingerspannweite. Zusätzlich sind die Tasten schwer und der hohe Widerstand bewirkt eine schnellere Ermüdung am Instrument. Als alternatives Tasteninstrument für Kinder bietet sich das Clavichord aufgrund seiner schmalen Tastatur und Tasten sowie des geringeren Widerstands an (ebd.).

Für Linkshänder gibt es auch die Möglichkeit, auf einem «umgekehrten» Piano ihre Musikausbildung zu beginnen. Bei diesem Instrument sind die Tasten spiegelverkehrt zum normalen Klavier angeordnet. Die hohen Töne befinden sich auf der linken und die tiefen Töne auf der rechten Seite des Pianisten. Untersuchungen haben gezeigt, dass es linkshändigen Anfängern tatsächlich einfacher fällt, auf einem solchen Instrument zu spielen, da sie mit ihrer geschickteren Hand die Melodie spielen können. Unabhängig davon, ob auf einem normalen oder einem «umgekehrten» Piano das Musizieren erlernt wurde, fällt es den Musikern ungeheuer schwer, auf dem jeweils anderen Instrument zu spielen, da sich die Motorik bereits an das

eigene Instrument und dessen Tasten- und Tonanordnung angepasst hat (vgl. Jäncke, 2012, 154-156; Laeng und Park, 1999).

3.2. Streichinstrumente

Anders als bei Tasteninstrumenten sind die Aufgaben der linken und der rechten Hand beim Spielen eines Streichinstrumentes so grundverschieden, dass es in der Streicherpädagogik üblich ist, die Techniken der Hände getrennt zu betrachten und zu lehren (Wagner, 2005).

Linke Hand: Die linke Hand hat nach Wagner (2005) eine Halteaufgabe bei Violinen und Bratschen, welche auf Brust- bis Schulterhöhe gehalten werden, während die Instrumente zusätzlich zwischen Kopf und Schulter fixiert werden. Celli und Kontrabässe stehen jeweils auf dem Boden. Die linke Hand bestimmt die Tonhöhe der Saiten, indem sie deren Schwingungslänge durch Herunterdrücken auf das Griffbrett entsprechend verkürzt. Es kommt auch zu Doppelgriffen und Akkorden, welche die linke Hand zu extremen Spreizungen zwingt. Ebenfalls beeinflusst die linke Hand die Klangqualität durch ein sogenanntes Vibrato (minime Tonhöhen-schwankung), welches durch ein Zittern des auf der Saite aufgesetzten Fingers erzeugt wird. Das Griffbrett der klassischen Streichinstrumente (Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass) besitzt keine sicht- oder fühlbaren Orientierungshilfen für das gezielte Treffen der Töne wie beispielsweise die Gitarre (siehe Kap. 3.4., S. 25). Die Musiker müssen durch ständige auditive Kontrolle lernen, wie sie auf Anrieb alle für einen Ton spezifischen Bewegungen, Muskelspannungen und Gelenkstellungen einsetzen können. Zu beachten ist, dass die Halbtonabstände mit zunehmender Tonhöhe immer kleiner werden, wodurch kräftige, breite Finger kaum noch Platz auf dem Griffbrett finden. In den tieferen Tonlagen hingegen sind die Abstände der Saiten und auch der Kraftaufwand für das Niederdrücken erheblich grösser, was wiederum kleinen, dehnbaren Händen grosse Schwierigkeiten bereitet (ebd.).

Rechte Hand: Die rechte Hand hält den Bogen, mit welchem der effektive Ton erzeugt wird, indem er über die Saiten gestrichen wird. Somit bestimmt die rechte Hand den Beginn und das Ende eines Tones. In seltenen Fällen erfolgt die Tonerzeugung durch zupfen, was in Fachkreisen Pizzicato genannt wird. Die klassischen Streicher besitzen jeweils vier Saiten, von denen eine bis zwei gleichzeitig bespielt werden. Ebenfalls wird die Lautstärke von der rechten Hand reguliert, indem sie den Bogen kraftvoller über die Saiten streicht oder die Strichstelle bewusst ändert (Wagner, 2005).

Besondere Streichinstrumente für Kinder sind erhältlich und bieten sich an aufgrund der schmaleren und kürzeren Griffbretter, die den kleinen Händen von Kindern und ihren Möglichkeiten entgegenkommen. Allerdings ist die Klangqualität dieser Instrumente oft mangelhaft. Unabhängig vom Instrument ist jedoch die Bogenlänge ebenfalls der Grösse des Kinds anzupassen (Wagner, 2005).

3.3. Blasinstrumente

3.3.1. Holzblasinstrumente

Bei dieser Gruppe von Instrumenten haben die Hände oft eine Halteaufgabe (z.B. bei Flöten, Querflöten, Klarinetten etc.), während an grösseren Instrumenten (Bassklarinette, Fagott etc.) zu diesem Zweck oft Trageriemen und Gurte zum Einsatz kommen (Wagner, 2005). Am Instrument selbst bedienen die Finger verschiedene Klappen, Hebel und Grifflöcher. Die seitliche Beweglichkeitsanforderung an die Finger variiert zwischen den Instrumenten, doch die tieferen und somit längeren Instrumente verursachen grosse Anspannungen bei manchen Händen (ebd.). Das Öffnen und Schliessen bestimmter Klappen bewirkt eine Veränderung der Klangsäule, welche die Tonhöhe bestimmt. Bei allen Instrumenten sind jedoch weniger Knöpfe und Hebel als spielbare Töne vorhanden, denn die Tonhöhe kann weiter vom Druck, mit dem ins Instrument geblasen wird, verändert werden. Dieses sog. Überblasen wird durch eine Veränderung der Atemführung und durch eine Erhöhung des Widerstandes durch Mund- und Zahndruck erreicht. Es sind mit denselben Griffen mehrere verschiedene Töne spielbar. Dies bedeutet für die Musiker, dass es auf eine sehr feine Koordination von Atem-, Ansatz- und Fingermotorik ankommt, sodass flüssige und saubere Melodieführungen möglich werden. Zusätzlich erschwert wird diese Koordination dadurch, dass pro Ton einer bis neun Finger gleichzeitig beteiligt sein können. Verzögerungen von Fingerwechseln haben falsche Klänge und/oder störende Geräusche der Instrument-Mechanik zur Folge (ebd.).

Manuelle Hilfen für die Musiker sind an Holzblasinstrumenten häufig anzutreffen wie z.B. Handstützen für Flöten oder Daumenstützen für Oboen und Klarinetten. Bei lackierten Blockflöten können mittels Schleifpapiers die Haltestellen für die Finger aufgeraut werden, was vor allem bei Kindern aufgrund der geringeren Haltekraft oft angewandt wird (Wagner 2005).

3.3.2. Blechblasinstrumente

Die Hände spielen bei den drei wichtigsten Blechbläsern (Trompete, Horn und Posaune) eine kleinere Rolle als bei den Holzbläsern. Die Trompete und das Horn besitzen jeweils nur drei Ventile, mit deren Hilfe und dem Überblasen (siehe Kap. 3.3.1., S.25) die verschiedenen Tonhöhen erzeugt werden. Bei der Posaune kann der sog. Auszug herausgezogen werden, wobei die Positionsänderungen jeweils einen Halbtonschritt ausmachen und die Tonhöhen weiter durch das Überblasen erreicht werden, doch die Aufgabe der Hände ist nebst der Haltearbeit minim (Wagner, 2005).

3.4. Gitarre

Die typische Gitarre ist ein sechssaitiges Instrument. Die Töne können laut Wagner (2005) mittels Anzupfen, Anreissen oder Anschlagen mit der rechten Hand erzeugt werden und

bestimmen somit die Lautstärke und Klangdauer, während die Finger der linken Hand durch Niederdrücken der Saiten auf das Griffbrett die Tonhöhe bestimmen. Das Griffbrett der Gitarre ist mit sog. Bündlen versehen. Die Finger müssen die Saiten unmittelbar oberhalb der Bündle niederdrücken, um eine saubere Klangerzeugung zu ermöglichen. Eine grosse Herausforderung stellt das Instrument an die linke Hand, mit der nicht nur Einzeltöne, sondern auch Akkorde geformt werden. Für die Hand bedeutet das präzise Greifen oft eine hohe Anforderung an die Beweglichkeit und Kraft der Finger, denn die Finger dürfen keine Nachbarsaiten berühren. Dies bedeutet, dass die Finger möglichst steil aufgesetzt werden sollten. Das Grundgelenk der Finger sollte gestreckt und das End- und Mittelgelenk stark gebeugt sein (Wagner 2005).

Für den frühen Unterricht sind Kinderinstrumente im Einsatz, welche bis zu einem Drittel kleiner als übliche Gitarren sind (ebd.).

4. Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie

Im folgenden Kapitel soll der Forschungsstand zu Zusammenhängen zwischen Musik und den wichtigsten Ergebnissen aus der Empirie zusammengefasst werden. Dazu werden einige der wichtigsten Studien und deren Erkenntnisse genannt.

4.1. Musik und Intelligenz

Eine bedeutende Längsschnittstudie zu Musik und Intelligenz wurde von Schellenberg (2004) durchgeführt, in welcher insgesamt 144 Kinder untersucht wurden, welche zufällig auf eine von vier Versuchsgruppen aufgeteilt wurden. Zwei dieser Gruppen ($n = 36$) erhielten über den Zeitraum eines Jahres entweder Klavier- oder Gesangsunterricht nach der «Kodály-Methode», während eine Versuchsgruppe Schauspielunterricht und die vierte Gruppe keinen zusätzlichen Unterricht erhielt. Zu zwei Zeitpunkten (Anfangs und Ende des Jahres) wurde ein standardisierter IQ-Test sowie ein Test zur Messung von sozialen Kompetenzen angewandt für eine anschliessende statistische Analyse (Schellenberg, 2004).

Alle Versuchsgruppen wiesen nach einem Jahr eine statistisch signifikante Verbesserung des IQ auf. Da in diesem Alter eine durchschnittliche Zunahme der Intelligenz um 4-5 Punkte zu erwarten ist, überrascht die Verbesserung insofern nicht. Doch wenn die Verbesserungsraten der verschiedenen Gruppen verglichen wurden, konnte man einen stärkeren Anstieg des Intelligenzquotienten vermerken bei den Kindern mit Klavier- oder Gesangsunterricht. Die Kinder mit einer theoretischen und praktischen Musikausbildung verzeichneten einen Zuwachs ihres Intelligenzquotienten von rund 7 Punkten, während jene ohne Musikausbildung einen Zuwachs von rund 4 Punkten erreichten. Die Effektstärke der Musikausbildung ($d = 0.4$) ist relativ klein,

jedoch statistisch signifikant. Im Bereich der sozialen Kompetenzen zeigt die Versuchsgruppe mit Schauspielunterricht aufgrund einer Reduktion ungünstiger Verhaltensweisen (z.B. Hyperaktivität, Aggression, Angst, Depression etc.) die besten Resultate. Insgesamt kann man festhalten, dass die Musikausbildung einen moderaten aber klar interpretierbaren Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung der Kinder hat und durch das Schauspieltraining soziale Kompetenzen eher gefördert werden als durch Musikförderung. In der Diskussion geht Schellenberg (2004) davon aus, dass ähnliche positive Effekte möglicherweise auch durch Unterricht in anderen Fachgebieten erzielt werden könnten (Schellenberg, 2004).

4.2. Musik und Gedächtnis

Im folgenden Abschnitt wird auf Studien eingegangen, die den Zusammenhang zwischen Musikausbildung und Gedächtnisleistungen untersuchten, sowie deren festzuhaltenden Erkenntnisse erläutert.

Chan, Ho und Cheung (1998) untersuchten die verbalen und visuellen Gedächtnisleistungen von sechzig Frauen, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Dreissig Frauen hatten bis zu ihrem zwölften Lebensjahr mindestens sechs Jahre lang ein formales Musiktraining (inklusive praktische Unterweisung in der Handhabung eines Musikinstrumentes und musiktheoretische Grundausbildung) erhalten. Die anderen dreissig Frauen erhielten kein solches Training. Mithilfe des «Hong Kong List Learning Test» wurde die verbale und anhand des «Benton Visual Retention Test» die visuelle Gedächtnisleistung gemessen. Die Frauen mit Musikerfahrung erzielten zu allen drei Messzeitpunkten für die verbale Gedächtnisleistung die besseren Resultate. Beim visuellen Gedächtnis konnte kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden, worauf noch eine weitere Testung mithilfe des «Rey-Osterreit-Test» durchgeführt wurde, welche das Nichtvorhandensein eines Unterschieds zwischen den Gruppen bestätigte (Chan et al., 1998).

Ho, Cheung und Chan (2003) führten eine ähnliche Studie wie oben beschrieben für die Altersgruppen sechs bis fünfzehn Jahre durch. Neunzig Kinder wurden untersucht, fünfundvierzig davon mit formaler Musikausbildung seit mindestens einem Jahr. Erneut wurde der «Hong Kong List Learning Test» für die verbale Gedächtnisleistung benutzt und für die visuelle der «Brief Visuospatial Memory Test». Ho und Kollegen konnten die Resultate aus der Studie von 1998 bestätigen: Die Versuchsgruppe mit musikalischer Ausbildung schnitt in der Messung des verbalen Gedächtnisses besser ab, doch beim visuellen Gedächtnis konnte kein Unterschied festgestellt werden (Ho et al. 2003).

Die Ergebnisse von Chan et al. (1998) und Ho et al. (2003) konnten auch von Cohen, Evans, Horowitz und Wolfe (2011) bezüglich des feststellbaren Unterschieds zwischen dem verbalen

Gedächtnis von Musikern und Nichtmusikern sowie des nicht vorhandenen Unterschieds des visuellen Gedächtnisses der beiden Gruppen bestätigt werden (Cohen et al. 2011).

Kilgour, Jakobson und Cuddy (2000) gingen der Forschungsfrage nach, ob Musiker sich von Nichtmusikern bezüglich der verbalen Gedächtnisleistung unterscheiden. Spezifisch wurde das Phänomen untersucht, ob gesungene Verse besser memorisiert werden können als gesprochene. Insgesamt wurden 238 Versuchspersonen getestet, die Hälfte davon mit grosser Musikerfahrung. Die Autoren führten mit ihnen drei Experimente durch, bei welchen den Versuchspersonen Verse vorgesungen oder -gesprochen wurden und danach die Anzahl der erinnerten Wörter gezählt wurde. Das Resultat bestätigte den Mythos nicht, d.h. die Probanden erinnerten sich an genau gleich viele Wörter unabhängig davon, ob sie gesprochen oder gesungen wurden. Als Nebenbefund der Studie kann festgehalten werden, dass die Musiker konsistent bessere verbale Gedächtnisleistung erbrachten als die Nichtmusiker und zwar bei gesprochenen *und* gesungenen Versen. Den hoch signifikanten Effekt können sich die Autoren nicht erklären (Kilgour, Jakobson und Cuddy, 2000).

Eine letzte relevante Studie, die hier zusammengefasst wird, ist diejenige von Jakobson, Lewycky, Kilgour und Stoesz (2008). Die Studie untersuchte sechsunddreissig Studenten der Universität Manitoba, Kanada, mithilfe des «California Verbal Learning Test» im verbalen und anhand des «Rey Visual Design Learning Test» im visuellen Gedächtnisbereich. Fünfzehn der Probanden waren ausgebildete Pianisten, die anderen einundzwanzig konnten keine oder wenig musikalische Ausbildung vorweisen. Die Studie konnte erstmals eine Überlegenheit der Musiker gegenüber den Nichtmusikern im visuellen Langzeitgedächtnis nachweisen (Jakobson et al., 2008). Die Autoren begründeten die Unterschiede in der Gedächtnisleistung unter anderem mit der Fähigkeit der Encodierung und des Abrufens visueller und auditiver Reize durch eine erhöhte Effizienz in der Encodierung beider Arten von Informationen bei Musikern (siehe Kap. 2.4.2., S. 14). Während Studien wie die von Brochard, Dufour und Després (2004) sowie diejenige von Sloboda (1976) den Zusammenhang zwischen erhöhter Kurzzeit-Gedächtnis-Leistung und einer Musikausbildung herstellen konnten, ist die Studie von Jakobson et al. (2008) die erste, die dies auch für die Langzeit-Gedächtnis-Leistung gelang.

Nachdem Chan et al. (1998), Ho et al. (2003) sowie Cohen et al. (2011) eine Überlegenheit der visuellen Gedächtnisleistung von Musikern nicht beobachten konnten und Jakobson et al. (2008) schon, interessiert selbstverständlich die Diskussion dieser Diskrepanz der Resultate. Jakobson et al. (2008) ziehen in Betracht, dass kulturelle Unterschiede wie das Erlernen eines sog. ideographischen Schriftsystems der Probanden der Studien von Chan et al. (1998) und Ho et al. (2003) als Erklärung der Diskrepanz dienen könnte. Da das Abspeichern chinesischer Schriftzeichen könnte andere Encodierungs-Strategien benötigen als das Verstehen unserer lateinischen Schriftzeichen. Die Autoren diskutieren in der Folge leider diese Diskrepanz nicht

weiter. Cohen et al. (2011) begründen die Resultate ihrer Studie damit, dass durch das Training einer sensorischen Modalität die Gedächtnisleistungen in dieser Modalität entscheidend verbessert werden. Durch das Training im auditorischen Bereich lassen sich die Vorteile der Musiker erklären. Doch das vergleichbar starke visuelle Gedächtnis in beiden Versuchsgruppen sei ein Nebenprodukt der Dominanz des Sehsinns in der Wahrnehmung des Menschen und den damit verbundenen Gedächtnisleistungen gegenüber des Hörsinns (Cohen et al., 2011).

Jäncke (2012) beschreibt eine mögliche Erklärung für ein verbessertes visuelles Gedächtnis bei Musikern insofern, dass im Musikunterricht ein Schüler lernt, Noten zu lesen und zu schreiben. Noten werden auf den Notenblättern eingetragen und ihre jeweilige räumliche Position und ihre Zusammenhänge untereinander sind von entscheidender Bedeutung. Zusätzlich müssen komplexe Formen wie Notenschlüssel gelernt werden. Auch Jäncke (2012) kann sich vorstellen, dass unsere Schriftsprache und das musikalische Notensystem eine entscheidende Gemeinsamkeit haben, nämlich dass beide Notationen aus Ideogrammen bestehen. Ein Ideogramm ist «*ein Zeichen, dessen Bedeutung nicht aus der Form des Zeichens erschlossen werden kann*» (Jäncke, 2012, S. 104). Die Prozesse für das Lernen der Schriftsprache und der Noten-Notation seien im Grunde ähnlich. Im Gegensatz dazu sind die chinesischen Schriftzeichen oft zu einem Teil Piktogramme, deren Bedeutung direkt aus dem Zeichen selbst geschlossen werden kann und deshalb das ideografische Denken wie bei unserer Schriftsprache weniger beansprucht wird. Das vermehrte Lesen mit Schriftzeichen aus dem lateinischen Alphabet könnte möglicherweise einen Vorteil nach sich ziehen im visuellen Gedächtnis-Leistungsbereich (Jäncke, 2012).

4.3. Musik und visuell-räumliche Leistungen

Jäncke (2012) erläutert, dass ab den 1970er-Jahren die experimentelle Neuropsychologie eine grosse Popularität genoss mit einem besonderen Fokus in der Forschung auf Hirnhemisphärenasymmetrien. Es konnte in mehreren Studien belegt werden, dass räumliche Verarbeitungsfunktionen eher im Scheitellappen der rechten Hemisphäre verarbeitet werden. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass Teile der Musikverarbeitung ebenfalls von der rechten Hemisphäre übernommen werden. Dies liess die Hypothese aufkeimen, dass je besser eine Person Musik beherrscht, desto besser ihr visuelle Raumanalysen gelängen. Denn man kann nur dann ein Verständnis für die Notenschrift entwickeln, wenn deren räumliche Lage zueinander und in Bezug zu anderen Informationen richtig analysiert wird. Besonders wird diese Leistung beim Notenlesen beansprucht, da Noten nicht auf einer Linie angeordnet sind und in Partituren mehrere Notenzeilen simultan gelesen werden müssen (Jäncke, 2012).

Die Studie von Hassler und Birbaumer (1985) ist eine Untersuchung, in der Kinder in den Bereichen der Sprachflüssigkeit, des visuellen Vorstellungsvermögens und der Fähigkeit,

räumliche Aspekte zu analysieren verglichen wurden. Die neun- bis vierzehnjährigen Kinder wurden in drei Gruppen eingeteilt mit vierzig Kindern pro Gruppe: (1) musikalisch begabte Kinder mit der Fähigkeit, zu improvisieren und zu komponieren; (2) musikalisch begabte Kinder ohne die Fähigkeit, zu improvisieren und zu komponieren; (3) Kinder ohne musikalische Kenntnisse. Die beiden Gruppen der musikalisch begabten Kinder unterschieden sich deutlich von der dritten Gruppe in den Bereichen der Sprachflüssigkeit und des visuellen Vorstellungsvermögens. In der Fähigkeit, räumliche Aspekte zu analysieren konnte kein Unterschied festgestellt werden (Hassler und Birbaumer, 1985).

In der Folgeuntersuchung von Hassler und Birbaumer (1987) mit den gleichen Gruppen zeigten die musikalisch begabten Kinder überlegene Leistungen in allen drei Funktionsbereichen, insbesondere in der räumlichen Analysefunktion. Daraus konnte geschlossen werden, dass Musiktraining und der Umgang mit Musik generell räumlich-visuelle Fähigkeiten zu fördern scheint. Die Fähigkeit, improvisieren und komponieren zu können, hatte allerdings keinen zusätzlichen förderlichen Einfluss auf die räumlichen Analysefunktionen (Hassler und Birbaumer, 1987).

Ebenfalls von Hassler und Birbaumer (1986) stammt eine Studie, welche die gleichen Kinder wie oben beschrieben untersuchte. Für den Versuch mussten sie in einem Kasten entweder mit der rechten oder linken Hand hölzerne Gegenstände betasten, was bedeutet, dass sie die Objekte nicht sehen konnten. Nach zehn Sekunden mussten die Kinder anhand von Bildern das ertastete Objekt identifizieren. Die Kinder mit Musikausbildung waren deutlich besser in diesem Versuch, insbesondere beim Ertasten mit der linken Hand, was mit der bereits erwähnten Hirnhemisphärenasymmetrie erklärt wird. Da die taktilen Informationen der Objekte zur Verarbeitung von der linken Hand in die rechte Hirnhemisphäre geleitet werden, scheint diese den musikerfahrenen Kindern besser zu gelingen. Die nichtmusikalischen Kinder weisen diese Asymmetrie nicht auf (Hassler und Birbaumer und 1986).

Hetland (2000) hat in einer Metaanalyse die Ergebnisse von Hasslers Studien seit 1985 zum Thema visuell räumlicher Fähigkeiten von Musikern zusammengefasst. Insgesamt kann man einen moderat günstigen Einfluss musikalischer Betätigung auf räumlich-visuelle Fähigkeiten feststellen. Anzumerken ist, dass räumlich-visuelle Fähigkeiten nicht einheitlich definiert wurden und viele Teilaspekte haben. Zusätzlich verunmöglicht die Wahl der Kontrollgruppe einiger bisher erschienenen Studien, den Musikunterricht als klare Ursache der Verbesserung zu identifizieren. Wenn die Versuchsgruppen zusätzlich zur Schulausbildung Musikunterricht erhalten und die Kontrollgruppen keinen, so wird nicht kontrolliert, ob die Teilnehmer der Kontrollgruppe durch andere Betätigungen und Lernangebote ähnliche Verbesserungen vorweisen können (Hetland 2000).

4.4. Musik und motorische Leistungen

Die Studie von Jäncke, Schlaug und Steinmetz (1997) untersuchte mögliche Asymmetrien in der motorischen Leistung der dominanten und nicht dominanten Hand von Musikern (Pianisten und Geiger) und Nichtmusikern. Zwei Methoden wurden zur Messung angewandt, das Fingertapping und der Handdominanztest (HDT). Beim Tapping wird gemessen, wie oft eine Versuchsperson in einem Zeitintervall eine Taste drücken oder auf einen Tisch klopfen kann. Alle Testpersonen tappen in der vorgegebenen Zeit viel häufiger mit der dominanten Hand (bei Rechtshändern die rechte Hand) als mit der subdominanten Hand. Die Unterschiede zwischen Musikern und Nichtmusikern sind folgende: Die Musiker können in der vorgegebenen Zeit mit der dominanten Hand im Schnitt 14% öfters tappen. Zusätzlich können sie mit der subdominanten (der eigentlich ungeschickteren) Hand im Schnitt 20% öfters tappen. Diesen enormen Leistungsunterschied begründen die Autoren damit, dass die subdominante linke Hand bei Musikern einen starken Trainingsvorteil genießt und dadurch bei der ungeschickten Hand viel mehr an Leistungsfähigkeit gewonnen werden kann, während die Leistung der dominanten Hand bereits nahe an der maximalen Leistungsgrenze liegt (Jäncke et al., 1997).

Die zweite Untersuchung anhand des HDTs zeigt ein für die vorliegende Arbeit sehr interessantes Resultat. Untersucht wird, ob eine klare Handdominanz besteht. Dies wird geprüft, indem die Testpersonen mit beiden Händen Linien mit einem Bleistift verfolgen sowie Punkte und Quadrate punktieren müssen. In dieser Untersuchung schnitten die Musiker nicht besser ab als die Nichtmusiker. Die Forscher gehen davon aus, dass die Tätigkeiten des Tests in keinem direkten Zusammenhang mit dem Geigen- oder Klavierspiel stehen. Beim Musizieren sei das Tempo der Fingerbewegungen von grosser Bedeutung, welche dem Tapping ähneln. Ein Transfer von der Kontrolle schneller Fingerbewegungen zu Schreibbewegungen existiert offenbar nicht (Jäncke et al., 1997).

4.5. Musik und Veränderungen im Gehirn

Veränderungen im Gehirn aufgrund langjähriger Musikpraxis wurden in mehreren Studien untersucht. Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstroh und Taub (1995) haben mittels Magnetenzephalographie (MEG) die Aktivität im sensomotorischen Areal der linken Hand von Geigern und Nichtmusikern gemessen und verglichen. Im Versuch wurden die Finger der linken Hand mit verschiedenen Druckreizen stimuliert und daraufhin die neurophysiologische Reaktion im Gehirn gemessen. Die Resultate sind die, dass die Geiger ein deutlich grösseres sensomotorisches Areal besitzen, was darauf hinweist, dass mehr Nervenzellgruppen an der Verarbeitung der Druckreize beteiligt sind als bei Nichtmusikern. Dieses Phänomen der sog. kortikalen Reorganisation wird dadurch begründet, dass sich die Geiger durch das intensive Training der linken Hand (siehe Kap. 3.2., S. 24) an die vielfältigen Kontrollanforderungen angepasst

haben. Ebenfalls konnten die Autoren nachweisen, dass das Ausmass der kortikalen Reorganisation – also das Wachstum des sensomotorischen Areals – davon abhängig ist, in welchem Alter das Musiktraining begonnen hat (Elbert et al., 1995).

Amunts, Schlaug, Jäncke, Steinmetz, Schleicher und Zilles (1997) erforschten eine mögliche kortikale Reorganisation des Handmotoareals, also des Hirngebietes, welches für die motorische Kontrolle der Hand zuständig ist. Es wurden ausschliesslich rechtshändige Musiker und Nichtmusiker untersucht. Dabei konnte belegt werden, dass alle Versuchsteilnehmer ein asymmetrisch grösseres Handmotoareal in der linken Hirnhemisphäre besitzen als in der rechten Hemisphäre (da die rechte Hand vom linken Motoareal gesteuert wird und umgekehrt). Ebenfalls wiesen die Musiker allgemein grössere Motoareale auf. Genau wie Elbert et al. (1995) konnte auch von Amunts et al. (1997) nachgewiesen werden, dass je früher die Probanden mit dem Musizieren begonnen haben, desto besser sich die kortikale Reorganisation zeigte. Auch Amunts et al. (1997) sehen die Ursache dieses Effekts in der Übungsdauer, d.h. je mehr und länger die Musiker auf ihrem Instrument üben, umso mehr passt sich das Gehirn den gestiegenen Anforderungen an, indem es mehr Nervenzellgruppen in die Tätigkeit miteinschliesst (Amunts et al., 1997).

Eine letzte Studie soll hier genannt werden, die sich mit der These beschäftigt, dass Musikergerirne sich anatomisch den speziellen Anforderungen des Musizierens anpassen. Gaser und Schlaug (2003) vermessen die Gehirne von zwanzig Profimusikern, zwanzig Amateurmusikern und vierzig Nichtmusikern. Alle Testpersonen waren männlich und sich ähnlich in den Bereichen Alter und Bildung. Gemessen wurde die Dichte der grauen Substanz verschiedener Hirngebiete, denn aufgrund dieser Dichte kann auf die Leistungsfähigkeit eines Hirngebiets geschlossen werden. Je grösser die Neuronendichte, desto grösser sollte folglich die Leistungsfähigkeit der Person sein. Die Studie konnte belegen, dass Profimusiker im Vergleich zu Amateurmusikern über eine grössere Dichte der grauen Substanz in Hirngebieten verfügen, die für das Praktizieren von Musik besonders wichtig sind. Amateurmusiker ihrerseits weisen aber gegenüber den Nichtmusikern ebenfalls eine deutlich grössere Dichte der grauen Substanz auf. Die besagten Hirngebiete, die eine höhere Dichte aufweisen, sind zuständig für folgende Funktionen:

- Visuelles Analysieren im Zusammenhang mit motorischen Handlungen
- Motorische Kontrolle der Hände und Arme
- Spielen vom Notenblatt, visuell räumliche Analysen, sensomotorische Koordination
- Auditorische Verarbeitung von elementaren akustischen Merkmalen
- Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, mentales Simulieren von Handlungen, Sprach- und Musik-Syntax-Verarbeitung
- Automatisierte motorische Handlungen (Gaser und Schlaug, 2003).

5. Problemdefinition

Für die folgenden Fragestellungen und Hypothesen ist es von grosser Bedeutung, eine Definition der Auge-Hand-Koordination zu formulieren, welche die wichtigsten, für die Musikproduktion relevanten Aspekte beinhaltet. Martzog (2015) kollektivierte mehrere Definitionen in folgende Formulierung:

«Auge-Hand-Koordination [wird bezeichnet als, Anm. d. Verf.] Fertigkeit zur Ausführung feinmotorischer Präzisionshandlungen... Die Auge-Hand-Koordination geht Objektinteraktionen voraus oder begleitet sie...» (Martzog, 2015, S. 18).

Während die obige Definition den wichtigen Punkt heraushebt, dass die Auge-Hand-Koordination (im Folgenden kurz AHK) den Objektinteraktionen vorausgeht, so muss man in der Musikproduktion berücksichtigen, woher die Informationen kommen, resp. welche kognitiven Prozesse direkt an der Planung der Objektinteraktion beteiligt sind. So ist in der Planung der Bewegungen (siehe Kap. 2.1., S. 9) sowie in der darauf folgenden Aktivierung der entsprechenden motorischen Programme (siehe Kap. 2.4.2., S. 14) und der Festigung der daraus resultierenden motorischen Kopplungen (siehe Kap. 2.4.3., S. 16) die AHK zu einem hohen Grade beteiligt. Visuelle Informationen wie Noten in einer Partitur, welche gelesen werden müssen, werden durch kognitive Prozesse übersetzt und in motorische Bewegungsplanungen umgewandelt (siehe Kap. 2.5., S. 20). Es kann argumentiert werden, dass mit zunehmender Automatisierung im Musikspiel die Bedeutung der AHK abnimmt, doch auch Instrumentalisten, die ganze Werke auswendig spielen, benutzen sog. Sprungmarken, bei denen sie jederzeit wieder ins Werk einsteigen können und welche wiederum – gerade aufgrund des Fehlens einer Notennotation – im visuellen und oder taktilen Gedächtnis abgespeichert sind. Zusätzlich sind die Musiker, die auswendig spielen, in der Regel in den meisten Passagen eines Stückes dazu befähigt den Grad an bewusster visueller Kontrolle zu erhöhen (siehe Kap. 2.6., S. 21).

Wenn man bedenkt, dass bei vielen Instrumenten wie z.B. Tasteninstrumenten, Streichern oder der Gitarre etc. auch grossräumige Bewegungen mit starken grobmotorischen Anteilen für das Musizieren essenziell sind (siehe Kap. 3., S. 22), so gehört der zielgenaue Transport der Hand mithilfe des ganzen Arms, Ellenbogens, Schultergürtels und Rumpfes ebenfalls zur AHK, insbesondere da während des Transports die Hand auf die kommende Herausforderung vorbereitet wird (siehe Kap. 2.1., S. 9).

Blischke (2010) beschreibt die zunehmende Bedeutung der visuellen Online-Kontrolle von Zielbewegungen im Verlaufe der Kindheit so, dass zwischen dem vierten und neunten Lebensjahr eine generelle Umstrukturierung in der motorischen Arbeitsplanung zugunsten der visuellen Kontrolle stattfindet (siehe Kap. 2.1., S. 9). Bitzan (2010) unterstreicht zusätzlich, dass besonders Kinder das Erlernen eines Stückes anhand visuell-motorischer Muster bevorzugen,

indem sie die Hände der vorspielenden Person zunächst beobachten, danach imitieren und erst in einem weiteren Schritt die motorischen Programme mit auditiven und taktilen Reizen und Erinnerungen verbinden (siehe Kap. 2.4.3., S. 16). Doch da nach Blischke (2010) die Integration des taktilen Sinnes in die Bewegungsplanung erst später in der kindlichen Ontogenese gelingt als die Integration des visuellen Sinnes, wird die Wichtigkeit der AHK in jungen Jahren weiter verdeutlicht (siehe Kap. 2.1., S. 9).

Aufgrund der obigen aufgeführten Erkenntnisse aus der Theorie, soll in der vorliegenden Arbeit folgende vom Autor verfasste Definition der AHK als Grundlage dienen:

Die Auge-Hand-Koordination ist eine Fertigkeit zur Ausführung feinmotorischer Präzisionshandlungen. Sie geht Objektinteraktionen voraus und/oder begleitet diese. Sie beinhaltet zusätzlich die Transportkontrolle der Hand zum Objekt, an welchem besagte Präzisionshandlungen durchgeführt werden. Die Auge-Hand-Koordination ist an der Bewegungsplanung und Durchführung entscheidend beteiligt, unabhängig davon, ob die Bewegung von den Augen mitverfolgt wird oder nicht. Bei automatisierten Bewegungen – bei denen das Bewusstsein eines Individuums nicht explizit auf die visuelle Kontrolle der Bewegung ausgerichtet ist – ist die Auge-Hand-Koordination eine der Automatisierung vorausgehende Fertigkeit, die rückläufig stets wieder ins Bewusstsein gerufen werden kann.

Anhand dieser Definition wird die Gewichtung der AHK für das Musikspiel klar verdeutlicht. Sie ist mitverantwortlich für einen Grossteil der Bewegungsplanung von präzisen Zielbewegungen und eine Vorläuferfertigkeit für jegliche später automatisierten motorischen Prozesse. Die grösste Umstrukturierung der visuell-motorischen Strategien findet zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr statt (Blischke, 2010).

Das Musizieren konnte bereits in vielfachen Studien mit erhöhten Leistungen in verschiedensten Bereichen der menschlichen Entwicklung in Verbindung gebracht werden. Die Schellenberg Studie (2004) legt einen signifikant höheren IQ bei musizierenden Kindern dar. Ho et al. (2003) sowie Kilgour et al. (2000) konnten eine Überlegenheit musizierender Kinder im Bereich des verbalen Gedächtnisses messen. Hetland (2000) fasst die Ergebnisse verschiedener Studien zum Zusammenhang zwischen Musik und visuell-räumlichen Fähigkeiten zusammen und kommt zum Schluss, dass ein moderat günstiger Einfluss der Musikausbildung gemessen werden kann. Motorische Leistungen von Musikern in Musik-ähnlichen Tätigkeiten wie z.B. dem Tapping konnten von Jäncke et al. (1997) nachgewiesen werden. Verschiedene Befunde von Elbert et al. (1995) oder Amunts et al. (1997) konnten kortikale Reorganisationen von Musikern messen und zusätzlich beweisen, dass je jünger die Probanden waren, desto grösser der gemessene Effekt war. Letztendlich konnten Gaser und Schlaug (2003) eine erhöhte Dichte von

grauer Substanz im Gehirn von Profi- und Amateurmusikern im Vergleich zu Nichtmusikern nachweisen.

Die gemessenen Vorteile von Musikern gegenüber Musik-Laien lassen vermuten, dass die Anlagen von Musikern sowie verschiedene Fertigkeiten durch ihr Training spezialisiert und verbessert werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb untersucht werden, ob die Fertigkeit der AHK von musizierenden Kindern sich derjenigen nichtmusizierenden Kindern gegenüber entscheidend verändert über die Zeit.

5.1. Auge-Hand-Koordination in der Psychomotorik-Therapie

Die Relevanz von Forschungsergebnissen, welche positive Effekte einer musikalischen Ausbildung auf verschiedene Entwicklungsbereiche nachweisen, wurde bereits erläutert (siehe Kap. 1.2., S. 5). In folgendem Abschnitt soll diese Thematik jedoch nochmals aufgegriffen und in Verbindung mit der Psychomotorik-Therapie gebracht werden.

Nach Zimmermann und Kaul (2002) betont der Begriff *Psychomotorik*, dass menschliche Bewegung als integraler Bestandteil menschlichen Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns zu betrachten ist. Weiter postulieren die Autoren, dass Menschen über eine Kollektion grundlegender, voneinander unabhängiger Fähigkeiten verfügen, welche als Ressourcen für die Bewältigung einzelner Bewegungsaufgaben dienen. Aus diesen Fähigkeiten entwickeln sich durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt verschiedene Fertigkeiten (z.B. gezieltes Greifen) (ebd.). Aufgrund der Auffassung, dass Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln nicht trennbar sind, wird der Koordination in der menschlichen Entwicklung höchste Bedeutung zugeschrieben, denn diese ist für das zielorientierte räumlich-zeitliche Zusammenfügen mehrerer Elemente zu einer Einheit verantwortlich (ebd.).

In der Psychomotorik-Therapie wird dieser enge Kontext zwischen psychischer, motorischer und kognitiver Entwicklung des Kindes in den Vordergrund gestellt. Sie versteht sich deshalb als ganzheitliche Erziehung über das Medium der Wahrnehmung und Bewegung (Schilling, Kiphard und Fischer, 2005). Der Kern der Methodik der Therapie bildet deshalb das Anbieten sensorischer und motorischer Erfahrungs- und Handlungsangebote (ebd.). Die AHK wird als Fertigkeit definiert (siehe Kap. 5., S. 33) und geht Objektinteraktionen voraus und kann diese auch begleiten, um präzise Handlungen zu ermöglichen. Die ungeheuer hohe Bedeutung dieser Fertigkeit im Alltag ist leicht vorstellbar.

Das Erlernen des Spielens eines Instrumentes soll im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich unter dem Aspekt betrachtet werden, dass es eine Umweltinteraktion darstellt, welches den Erwerb und die Beherrschung der besagten Fertigkeit ermöglicht. Angesichts des Forschungsstandes

(siehe Kap. 4., S. 26) ist der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung von grosser Bedeutung, wenn die nachfolgende Forschungshypothese übernommen werden kann.

5.2. Fragestellungen und Hypothesen

Bisherige Studien zu den Effekten der musikalischen Ausbildung auf die AHK liegen noch nicht vor. Dem aktuellen Forschungsstand ist jedoch zu entnehmen, dass das Musizieren in der Kindheit einen entscheidenden Einfluss auf verschiedene Anlagen sowie Fertigkeiten hat. Aufgrund der Erkenntnisse, welche Vorgänge an der Musikproduktion beteiligt sind, wie sich diese entwickeln und wie stark die AHK in diesem Gefüge zu gewichten ist (siehe Kap. 5., S. 33), interessiert im Rahmen der vorliegenden Arbeit folgende Forschungsfrage:

- Verbessert sich die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination von Kindern, die ein Instrument erlernen über die Zeit stärker als die von Kindern ohne Instrumentalunterricht?

Dank des im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Quasi-Experiments soll herausgefunden werden, ob die folgende Nullhypothese beizubehalten ist, oder ob die Hypothese H_1 übernommen werden kann.

Forschungshypothesen:

- H_0 : Das Erlernen des Spielens eines Instruments beeinflusst die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination nicht oder negativ.
- H_1 : Das Erlernen des Spielens eines Instruments beeinflusst die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination positiv.

6. Methoden

6.1. Design

In vorliegender Arbeit interessiert einerseits der Zusammenhang zwischen dem Lernen eines Instruments und dem Resultat in einem Subtest eines standardisierten Abklärungsverfahrens zur Messung und Diagnostizierung der visuellen Wahrnehmung von Kindern von vier bis und mit acht Jahren. Andererseits soll die Entwicklung der Versuchspersonen über die Zeitspanne von rund drei Monaten in Abhängigkeit davon, ob sie ein Instrument spielen oder nicht, untersucht werden. Um den Unterschied zu messen, spricht man von einem Vorher-Nachher-Design mit zwei Datenerhebungen. Falls nicht ausgeschlossen werden kann, dass bereits die Erhebung der Daten selbst diese verbessert, ohne dass zusätzlich eine Intervention (in diesem Falle der Instrumentalunterricht) stattgefunden hat, empfiehlt sich das Führen einer sog. Kontrollgruppe (Müller, 2016).

Aus zeitlichen und aufwandtechnischen Gründen eignet sich das Quasi-Experiment-Design am besten für diese Untersuchung (Beller, 2008). Die wichtigste Unterscheidung zu einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT = randomized controlled trial) besteht darin, dass im Quasi-Experiment die Zuteilung der Probanden in Experimental- und Kontrollgruppe nicht zufällig, sondern selektiv durch den Versuchsleiter geschieht (ebd.).

Folgende Kriterien entscheiden, ob ein Kind an der Studie teilnehmen kann. Sie werden auf alle Kinder angewendet:

- Das Kind erhält dieselbe schulische Ausbildung wie seine MitschülerInnen. Es ist also nicht lernzielbefreit, es wird nicht in die Klasse integriert (z.B. aufgrund kognitiver Beeinträchtigung o.Ä.).
- Das Kind wird vor der zweiten Datenerhebung Ende Februars 2019 nicht 9 Jahre alt.
- Das Kind ist zum Zeitpunkt der Durchführung nicht körperlich oder emotional eingeschränkt (gebrochener Arm, verletztes Auge, traurig, o.Ä.)

Folgende Kriterien entscheiden, ob ein Kind, welches obige Kriterien erfüllt und zusätzlich ein Instrument spielt, in die Experimentalgruppe eingeschlossen wird:

- Das Kind besucht seit mindestens einer Woche (zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung) den Instrumentalunterricht.
- Das Kind wird von einer Instrumentallehrperson unterrichtet (und nicht beispielsweise von den Eltern oder anderen Laien).

Die erste Datenerhebung findet im Oktober 2018 statt, die zweite im Februar 2019. Zwischen den Messzeitpunkten liegt die über dreimonatige Interventionsphase, in der die Musiker weiterhin den Unterricht besuchen.

6.2. Operationalisierung

Operationalisieren kann man bezeichnen als «*Festlegen eines Messverfahrens für eine interessierende Variable*» (Beller, 2008, S. 29). Folgende Tabelle zeigt auf, welche Daten erhoben und wie sie operationalisiert werden.

Tabelle 1

Variable	Merkmalsausprägung	Art
Punkte Pretest	0 (Minimum) bis 184 (Maximum)	diskret/polytom
Punkte Posttest	0 (Minimum) bis 184 (Maximum)	diskret/polytom
Differenz Pretest zu Posttest	-184 (maximale Verschlechterung) ... +184 (maximale Verbesserung)	diskret/polytom

Gruppenzugehörigkeit	Experimentalgruppe (EG) oder Kontrollgruppe (KG)	diskret/dichotom
Geschlecht	männlich/ weiblich	diskret/dichotom
Dauer Instrumentalunterricht	0 Monate – X Monate	kontinuierlich
Altersgruppen des FEW-2 in Jahren	1: 6.0 – 6.42 2: 6.5 – 6.92 3: 7.0 – 7.42 4: 7.5 – 7.92 5: 8.0 – 8.92	diskret/polytom
Instrumentengruppe	Klavier (beinhaltet Keyboard) Bläser Streicher Gitarre	diskret/polytom

6.3. Erhebungsmethoden

Für das Messen der AHK wird der Subtest 1 (in Folge kurz ST1) von Frostigs Entwicklungstest der Wahrnehmung (FEW-2) verwendet (siehe Anhang 1 und 2, S.55). Der FEW-2 ist – vor allem seit seiner ausführlichen Überarbeitung – ein weit verbreiteter Test für das Erfassen der visuellen Wahrnehmung und der Fähigkeit zur visuomotorischen Integration (Büttner, Dache- neder, Schneider und Weyer, 2008). Der ST1 ist spezifisch auf die AHK ausgelegt, weshalb er für die Datenerhebung der vorliegenden Studie angewendet wurde (ebd.).

Büttner et al. (2008) betonen, dass alle Subtests des FEW-2 für ein Einzelsetting konzipiert wurden, um zu gewährleisten, dass der Versuchsleiter den Überblick über die korrekte Durch- führung gewährleisten kann. Beim ST1 (siehe Anhang 1 und 2, S. 55) muss das zu prüfende Kind ein Beispiel-Item sowie vier Test-Items bearbeiten. Die Aufgabe dieser Items ist es, einen Strich von einem Startpunkt (links auf dem Papier) auf einer grauen Bahn zum Zielpunkt (rechts auf dem Papier) zu ziehen, möglichst ohne die graue Bahn zu verlassen. Die graue Bahn nimmt an Breite vom Beispiel-Item bis zu Item 2 ab. Die parallel zur grauen Bahn ver- laufenden Linien in Item 2, 3 und 4 dienen der Auswertung und sind von den Kindern nicht zu beachten (ebd.).

Bei der Durchführung zum ST1 sind nach Büttner et al. (2008) vor und während der Durchfüh- rung folgende Punkte zu gewährleisten:

1. Es muss ein gespitzter Stift zur Verfügung stehen und ein Anspitzer bereitgehalten werden.
2. Griffhilfen dürfen am Stift angebracht werden.
3. Die Zeichenrichtung von links nach rechts ist einzuhalten, unabhängig von der Händig- keit des Kindes.
4. Das Blatt darf nicht gedreht werden.

- Der Stift soll vom Anfang bis zum Ende der Spur nicht vom Blatt gehoben werden.

Der Versuchsleiter ist dafür verantwortlich, dass die Punkte 3 und 4 in der Erklärung des Beispiel-Items klar verdeutlicht werden. Falls die Einhaltung während der Durchführung vergessen geht, erinnert der Versuchsleiter das Kind z.B. daran, dass es das Blatt nicht drehen darf (Büttner et al., 2008).

Im Anschluss an die Durchführung muss der Versuchsleiter den Testbogen des Kindes auswerten. Jedes Item ist in mehrere, gleich lange Segmente geteilt. Beim Item 1 wird jedes Segment, bei

Abbildung 1: Beispiel für die Bewertung der Items 2, 3 und 4 (Büttner et al., 2008, S.22).

dem das Kind innerhalb der grauen Bahn geblieben ist, mit 1 Punkt bewertet. Punkte werden pro Segment abhängig vom Fehlergrad verteilt (siehe Abb. 1). Ab Item 2 wird jedes fehlerfreie Segment mit 4 Punkten bewertet. Segmente mit einer unterbrochenen Linie (siehe Abb. 1, Abschnitt d) werden immer mit 0 Punkten bewertet. Zur Bewertung des ST1 wird die Punktzahl aller 4 Test-Items addiert, welche maximal 184 Punkten beträgt (Büttner et al., 2008).

6.4. Finden der Stichprobe

Für das Finden der Stichprobe wurde ein Infobrief für die Eltern der Kinder erstellt (siehe Anhang 3, S. 56). Zwei Primarschulen im Aargau willigten ein, ihre Lehrpersonen für die Zusammenarbeit anzufragen. Durch die Elternbriefe wurden aus mehreren ersten bis dritten Primarschulklassen Kinder für die Kontrollgruppe sowie die Experimentalgruppe gesucht und das Einverständnis der Eltern zur Testdurchführung mit anonymisierten Testresultaten eingeholt. Im Anschluss an die Testdurchführung erfolgte zur Sicherstellung der Einhaltung der Einschlusskriterien (siehe Kap. 6.5., S. 39) ein kurzer Austausch mit den Lehrpersonen oder Schulsekretärinnen. So wurden die Kinder identifiziert, die z.B. von den Eltern in einem Instrument unterrichtet wurden und dementsprechend in Kontroll- oder Experimentalgruppe eingeteilt oder komplett von der Untersuchung ausgeschlossen wurden.

6.5. Einschlusskriterien für Instrumente

Unter Berücksichtigung der vielfältigen Aufgaben der Hände beim Spielen eines Instruments (siehe Kap. 3., S. 22) wurde der Entschluss gefasst, die Instrumentengruppen der Tasteninstrumente (Klavier und Keyboard), Bläser (Holz- und Blechbläser), Zupfinstrumente (Gitarre) und Streicher (Violine, Bratsche, Cello und Bass) für die Experimentalgruppe zu berücksichtigen. Eine ausführlichere Diskussion wäre nötig gewesen, wenn ein Kind z.B. Schlagzeug oder

Posaune gespielt hätten aufgrund der grossen grobmotorischen Anteile der Spielbewegungen. Alle getesteten Musiker spielten jedoch ein Instrument der oben aufgeführten Kategorien.

6.6. Auswertungsmethoden

Die aufbereiteten Daten werden tabellarisch gemäss den Kriterien der Operationalisierung erfasst (siehe Tabelle 1, S. 37 und Anhang 4, S. 57). Anhand des Statistikprogramms «Sofastats» werden die Daten auf ihre Vergleichbarkeit geprüft. Zusätzlich dienen verschiedene t-Tests und weitere Berechnungen der Beantwortung der Forschungsfrage, ob die Entwicklung der AHK der Musiker grössere Fortschritte macht als die der Nichtmusiker. Nach Rasch, Friese, Hofmann und Naumann (2006) ist der t-Test *«eine Entscheidungsregel auf einer mathematischen Grundlage, mit deren Hilfe ein Unterschied zwischen den empirischen gefundenen Mittelwerten zweier Gruppen näher analysiert werden kann....Er liefert eine Entscheidungshilfe dafür, ob ein gefundener Mittelwertsunterschied rein zufällig entstanden ist, oder ob es wirklich bedeutsame Unterschiede zwischen den zwei untersuchten Gruppen gibt»* (Rasch et al., 2006, S. 44).

7. Ergebnisse

7.1. Stichprobe

84 PrimarschülerInnen zweier Primarschulen im Aargau wurden im Rahmen dieser Studie untersucht. Das Alter der Teilnehmer spannte sich von 6.33 Jahren bis zu 8.67 Jahren ($M = 7.83$; $SD = 0.62$) zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung. 37 der Kinder (15 Knaben und 22 Mädchen) erfüllten die Einschlusskriterien für die Experimentalgruppe und wurden in diese eingeteilt. 47 Kinder (24 Knaben und 23 Mädchen) gehörten zur Kontrollgruppe. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Experimental- und Kontrollgruppe wurden die Gruppen wie folgt überprüft: Der Altersunterschied zwischen den Gruppen ist laut unabhängigem t-Test nicht signifikant ($df: 82$, $p = 0.268$). Der Geschlechterunterschied der untersuchten Stichproben ist laut dem Chi Squared Test nicht signifikant ($\chi^2(1) = 0.922$, $p = 0.337$). Aufgrund dieser beiden Tests darf man annehmen, dass der Altersunterschied und die Geschlechterverteilung der untersuchten Kinder keinen massgeblichen Faktor darstellen.

7.2. Ergebnisse des ST1 vom FEW-2 zur Auge-Hand-Koordination

In einem ersten Schritt wurde mittels des Verfahrens «normality» auf Sofastats untersucht, ob die gesammelten Daten der einer Normalverteilung entsprechen. Die Daten aller drei Variablen (*Punkte Pretest*, *Punkte Posttest* und *Punktendifferenz Pretest zu Posttest*) bestanden den Test zur Normalverteilung.

Zur Überprüfung der Forschungshypothesen wurden die folgenden anschliessenden statistischen Berechnungen durchgeführt:

Berechnung 1²: Mittels eines unabhängigen t-Tests wurde berechnet, ob zum Zeitpunkt der **ersten** Datenerhebung ein bedeutender Unterschied der Experimental- und Kontrollgruppe bezüglich der Variable *Punkte Pretest* besteht mit dem Ergebnis, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen auszumachen ist (df: 82, $p = 0.029$).

Berechnung 1 mit Filter (siehe Anhang 6, S. 59): Mittels unabhängiger t-Tests wurde der gleiche Zusammenhang wie oben beschrieben nochmals berechnet in Abhängigkeit zur Altersgruppe mit folgenden Resultaten:

- Altersgruppe 1: Nicht genügend Daten für die Berechnung. (N = 3)
- Altersgruppe 2: Kein signifikanter Unterschied (df: 5, $p = 0.153$)
- Altersgruppe 3: Kein signifikanter Unterschied (df: 13, $p = 0.158$)
- Altersgruppe 4: Kein signifikanter Unterschied (df: 11, $p = 0.132$)
- Altersgruppe 5: Hoch signifikanter Unterschied (df: 44, $p = 4.614e-3$)

Berechnung 2: Mittels eines unabhängigen t-Tests wurde berechnet, ob zum Zeitpunkt der **zweiten** Datenerhebung ein bedeutender Unterschied der Experimental- und Kontrollgruppe bezüglich der Variable *Punkte Posttest* besteht mit dem Ergebnis, dass die Experimentalgruppe im ST1 des FEW-2 die höhere Punktzahl erreicht als die Kontrollgruppe. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (df: 82, $p < 0.0001$).

Berechnung 3: Mittels eines unabhängigen t-Tests wurde berechnet, ob sich die Experimental- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Variable *Unterschied Pretest zu Posttest* bedeutend unterscheiden mit dem Ergebnis, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen auszumachen ist (df: 82, $p = 0.155$).

Berechnungen 4 und 5: Mittels eines gepaarten t-Tests wurde berechnet, ob sich die Variable *Punkte Pretest* entscheidend verändert im Vergleich zur Variable *Punkte Posttest*. Die Berechnungen wurden für die Experimental- sowie die Kontrollgruppe separat durchgeführt mit folgenden Ergebnissen:

- 4) Die *Punkte Posttest* der Experimentalgruppe unterscheiden sich signifikant von den *Punkten Pretest* (df: 36, $p < 0.0001$)

² Die Berechnungen 1 – 9 wurden mithilfe des Statistikprogrammes «Sofastats» durchgeführt.

- 5) Die *Punkte Posttest* der Kontrollgruppe unterscheiden sich signifikant von den *Punkten Pretest* (df: 46, $p < 0.0001$)

Abbildung 2: Grafik t-Tests, Quelle: Eigene Grafik

Berechnungen 6 und 7: Mittels des *Spearman's R Correlation test* wurde die Korrelation zwischen den Variablen *Alter Pretest* und *Punktedifferenz Pretest zu Posttest* berechnet. Die Berechnungen wurden für die Experimental- sowie die Kontrollgruppe separat durchgeführt mit folgenden Ergebnissen:

- 6) In der Experimentalgruppe besteht keine Korrelation zwischen dem *Alter Test 1* und der *Punktedifferenz Pretest zu Posttest* (df: 35, $R = -0.304$, $p = 0.068$)
- 7) In der Kontrollgruppe besteht keine Korrelation zwischen dem *Alter Test 1* und der *Punktedifferenz Pretest zu Posttest* (df: 45, $R = 0.009$, $p = 0.951$)

Berechnung 8: Mittels des *Spearman's R Correlation test* wurde die Korrelation zwischen den Variablen *Musikerfahrung in Monaten Pretest* und *Punkte Pretest* berechnet mit dem Resultat, dass keine Korrelation zwischen den Variablen besteht (df: 35, $R = 0.395$, $p = 0.016$).

Berechnung 9: Mittels des *Spearman's R Correlation test* wurde die Korrelation zwischen den Variablen *Musikerfahrung in Monaten* und *Punktedifferenz Pre-Post* berechnet mit dem Resultat, dass keine Korrelation zwischen den Variablen besteht (df: 35, $R = -0.233$, $p = 0.166$).

Berechnung 10: Mittels der Website «Psychometrica» (<https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html>, Zugriff am 15.05.2019) wurde die Effektstärke *Cohen's d* des Musikunterrichts

auf die Variable *Punktedifferenz Pretest zu Posttest* berechnet anhand der Mittelwerte, der Standardabweichung und der Gruppengrösse. Das Resultat ist, dass eine geringe positive Effektstärke des Musikunterrichts gemessen werden kann ($d_{\text{Cohen}} = 0.225$, KI = -0.207 – 0.657, Konfidenzkoeffizient = 95%).

8. Diskussion

Die Ergebnisse der t-Tests (siehe Kap. 7., S. 40) lassen eine Vielzahl von Interpretationen zu, welche in diesem Kapitel ausgeführt werden, doch im Voraus soll angemerkt werden, dass eine Überinterpretation unbedingt vermieden werden soll (Rumsey, 2004).

8.1. Interpretation der Ergebnisse

Aufgrund der Recherche zur Verbindung zwischen einer musikalischen Ausbildung und erhöhten visuellen und motorischen Leistungen sowie der Erkenntnisse zur Bedeutung der Entwicklung der AHK vom sechsten bis neunten Lebensjahr (siehe Kap. 2., S. 8 und Kap. 4., S. 26) wurde in der empirischen Untersuchung erwartet, dass die Experimentalgruppe im ST1 des FEW-2 bessere Resultate erzielen wird als die Kontrollgruppe. Rein numerisch wurde diese Annahme bestätigt, denn die Experimentalgruppe erreichte in der ersten sowie der zweiten Datenerhebung den höheren Punkte-Durchschnitt im ST1 und sie verbesserte sich durchschnittlich auch mehr als die Kontrollgruppe. Dies führte wiederum zu einem noch grösseren Leistungsunterschied im Posttest zugunsten der Experimentalgruppe (siehe Abb. 2, S. 43).

Berechnung 1: Dass der Unterschied des Punktedurchschnitts der Gruppen im Pretest nicht signifikant war, lässt die Aussage zu, dass sich die Gruppen noch nicht zu stark unterscheiden in der Leistung der AHK Sie befinden sich auf einem vergleichbaren Level, auch wenn die Instrumentalisten bereits zwischen 3 und 27 Monaten Musik-Unterricht erhalten hatten.

In einem zweiten Teil der Berechnung 1 wurde untersucht, ob die individuellen Altersgruppen im Pretest ebenfalls vergleichbare Leistungen erbringen mit dem Resultat, dass der Punktedurchschnitt der Altersgruppen 2, 3 und 4 nicht signifikant

		Musikerfahrung_In_Monaten_Pretest				
		Mean	Std Dev	N	Min	Max
Altersgruppen_Pretest	1.0	3.00	0.00	N=2	3.0	3.0
	2.0	7.00	6.93	N=3	3.0	15.0
	3.0	19.00	6.93	N=3	15.0	27.0
	4.0	13.00	9.03	N=6	3.0	27.0
	5.0	19.43	8.72	N=23	3.0	33.0
	TOTAL	16.46	9.42	N=37	3.0	33.0

Tabelle2: Quelle: Eigene Tabelle, mit «Sofastats» erstellt

unterschiedlich ist zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe. In der Altersgruppe 5 jedoch – der grössten Gruppe der Untersuchung (N = 46, EG: 23 Kinder, KG: 23 Kinder) – ist der Punktedurchschnitt der Experimentalgruppe signifikant grösser (Mean EG: 169,783 Punkte, Mean KG: 160,304 Punkte). Dieser Befund könnte dadurch erklärt werden, dass die Instrumentalisten in der Altersgruppe 5 die grösste Musikerfahrung in Monaten aufweisen

(siehe Tabelle 2, S. 43). Wenn die AHK durch das Musizieren verbessert wird, ist damit zu rechnen, dass langjährige Musiker im ST1 des FEW-2 im Schnitt mehr Punkte erzielen als die Novizen. Allerdings sind diese Aussagen spekulativer Natur, da die Schlussfolgerung nicht beweisbar ist, den Punkteunterschied ausschliesslich auf die Musikausbildung zurückzuführen. Eventuell könnten auch andere Unterstützungen im Umfeld, Möglichkeiten des Trainings der AHK nebst der Musikausbildung o.ä. für den Unterschied verantwortlich sein. Mögliche Störfaktoren werden später noch explizit behandelt (siehe Kap. 8.4., S. 47). Fakt ist, dass die untersuchten Musiker der Altersgruppe 5 – welche gleichzeitig die Musiker mit der meisten Erfahrung sind – deutlich besser abschneiden im ST1 als ihre Peers.

Die Berechnung 2 liefert die Erkenntnis, dass die Experimentalgruppe im Posttest mehr Punkte erreicht als die Kontrollgruppe und dass dieser Unterschied statistisch hochsignifikant ist. Die Annahme, dass die Musikausbildung dieses bessere Resultat im ST1 verursacht hat, sollte erst nach Berücksichtigung der restlichen statistischen Berechnungen in Betracht gezogen werden.

Mit der Berechnung 3 wurde überprüft, ob sich eine der beiden Gruppen signifikant unterschiedlich verbessert von Pre- zu Posttest und die Resultate lassen diese Aussage nicht zu. Beide Verbesserungsraten sind ähnlich gross (EG: Mean = 7.595, KG: Mean = 5.277). Diese Erkenntnis verunmöglicht die Aussage, dass die Musikausbildung die Entwicklung der AHK verbessert. Um diesen Befund korrekt einzuordnen, helfen die Ergebnisse der Berechnungen 4 und 5, denen zu entnehmen ist, dass sich beide Gruppen vom Pre- zum Posttest signifikant verbessert haben, unabhängig davon, ob sie ein Instrument spielen oder nicht. Dass die Verbesserung der Experimentalgruppe im Schnitt trotzdem grösser war als die der Kontrollgruppe, sollte dennoch anhand der Berechnung 10 hervorgehoben werden. Diese beweist, dass der Instrumentalunterricht eine messbare positive Effektstärke auf die Verbesserung hat ($d_{\text{Cohens}} = 0.225$). Diese Effektstärke ist allerdings als klein einzustufen. Dieses Erscheinungsbild lässt sich damit erklären, dass sich die AHK zwischen dem 6. und 9. Lebensjahr zusammen mit der motorischen und körperlichen Entwicklung einer grossen Umstrukturierung unterzieht mit dem visuellen Sinn als Hauptkontroll- und Steuerungsinanz. Ebenfalls erfolgt die Integration visuellen Feedbacks in die Bewegungsplanung früher in der Ontogenese als diejenige taktilen Feedbacks. Dies kann als Grund dafür gesehen werden, dass sich beide Gruppen so stark verbessern zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten (siehe Kap. 2.1., S. 9). Die Erkenntnis, dass sich die AHK unabhängig vom Musikunterricht verbessert, deckt sich teilweise mit den Argumenten in den Diskussionen der Studien von Chan et al. (1998) sowie Ho, et al. (2003). Diese besagen, dass der Visus als dominantester Sinn in der menschlichen Wahrnehmung wahrscheinlich viel öfters beansprucht wird als die anderen Sinne und deshalb durch die Musikausbildung nicht eine zusätzliche Verbesserung erlebt. Allerdings ist es

bemerkenswert, dass überhaupt eine Effektstärke gemessen werden kann, wenn sich die AHK scheinbar sowieso stark verbessert. Letztendlich muss auch noch die Test-Retest Reliabilität des Verfahrens in Betracht gezogen werden. Laut Büttner et al., 2008 weist der ST1 des FEW-2 eine Retestreliabilität von 0.7 auf. Die Mindestgrenze für ein hoch reliables Verfahren liegt bei 0.8, also ist der ST1 als eingeschränkt reliabel einzustufen. Je zuverlässiger ein Verfahren ist, desto sicherer kann man davon ausgehen, dass erzielte Ergebnisse nicht auf Tageschwankungen zurückzuführen sind (ebd.). Es ist demzufolge nicht auszuschliessen, dass mögliche Verbesserungen der untersuchten Kinder durch diesen Faktor entscheidend beeinflusst wurden.

Auch wenn in vorliegender Studie keine Korrelation im Hauptfokus der Untersuchung lag, so können die Erkenntnisse aus den Berechnungen 8 und 9 doch entscheidende Hinweise liefern für die Erklärung obiger Befunde. Die Korrelation zwischen der Musikerfahrung in Monaten und den Punkten im Pretest (Berechnung 8) ist mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 0.016 sehr nah an einem statistisch signifikanten Befund, was heissen will, dass je länger die Musiker in Genuss ihrer Ausbildung gekommen sind, desto besser waren ihre Resultate im Pretest. Nun kann spekuliert werden, dass die langjährige Musikerfahrung – besonders die der Altersgruppe 5 – bereits vor der Datenerhebung eine Verbesserung der AHK hervorgerufen hat. Die Musik-Novizen hingegen zeigten die grösseren Verbesserungsraten zwischen Pre- und Posttest als die erfahrenen Musiker. Die Berechnung 9 zeigt auf, dass diese Korrelation statistisch nicht signifikant ist, doch die Korrelationskurve ist klar ersichtlich und lässt die Spekulation zu, dass in den Anfangsmonaten der musikalisch-instrumentalen Ausbildung der grösste Fortschritt in der AHK erzielt wird (siehe Kap. 9, S. 49).

Abbildung 3: Ergebnisse der Berechnung 9., Grafik mit «Sofastats» erstellt

Die Berechnung 9 zeigt auf, dass diese Korrelation statistisch nicht signifikant ist, doch die Korrelationskurve ist klar ersichtlich und lässt die Spekulation zu, dass in den Anfangsmonaten der musikalisch-instrumentalen Ausbildung der grösste Fortschritt in der AHK erzielt wird (siehe Kap. 9, S. 49).

8.2. Bezug zu Fragestellung und Theorieteil

In der vorliegenden Arbeit wurde folgende Forschungsfrage untersucht:

- Verbessert sich das Wachstum der Entwicklung der Auge-Hand-Koordination von Kindern, die ein Instrument erlernen im Vergleich zu Kindern ohne Instrumentalunterricht?

Diese Forschungsfrage ist negativ zu beantworten. Das Experiment hat aufgezeigt, dass Kinder, die ein Instrument erlernen **kein** schnelleres Wachstum vorzeigen im Vergleich zu Kindern ohne Instrumentalunterricht.

Infolgedessen wird H_0 beibehalten und H_1 verworfen. Es gilt weiterhin die Annahme:

- H_0 : Das Erlernen des Spielens eines Instruments beeinflusst die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination nicht oder negativ.

Die Beibehaltung von H_0 und die Verwerfung von H_1 birgt die Möglichkeit eines Fehlers 2. Art (Rasch et al., 2006). Dies würde bedeuten, dass in Wirklichkeit die Forschungshypothese H_1 gilt, aber aufgrund des Experiments H_0 beibehalten wird. Auf einen möglichen Fehler 2. Art soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. Das grössere Gewicht wird auf die Diskussion potenzieller Störfaktoren, sowie die nötigen Anpassungen an eine mögliche Nachfolgestudie gelegt (siehe Kap. 8.4., S. 47 und Kap. 9., S. 49).

8.3. Praxisbezug

Da die Forschungshypothese H_1 nicht übernommen werden kann, halten sich die möglichen Aussagen für die Praxis in Grenzen, ohne dass die Argumente allzu spekulativ werden. Die vorliegende Studie konnte allerdings eine kleine, messbare positive Effektstärke des Instrumentalspiels auf die Entwicklung der AHK nachweisen. Zusätzlich zeigten die Daten auf, dass zum zweiten Messzeitpunkt die Instrumentalisten signifikant stärkere Resultate im ST1 aufweisen konnten als die Nichtmusiker. Dass sich beide Gruppen zwischen den beiden Datenerhebungen signifikant verbesserten lässt sich anhand mehrerer Argumente erklären (siehe Kap. 8.1., S. 43).

Der Psychomotorik-Therapie dient primär die erweiterte Definition der AHK und deren Verständnis als Vorläuferfertigkeit vielerlei visuell gesteuerter Tätigkeiten im Schulalltag eines Kindes (siehe Kap. 1., S. 5 und Kap. 5., S. 33). Da Psychomotorik-Therapeuten ebenfalls als Eltern- und Lehrerberater fungieren, ist nebst dem nötigen Fachwissen zur qualitativ hochwertigen Beratung auch das Empfehlen zusätzlicher möglicher Förder- und Unterstützungsmassnahmen essenziell. Diese Erkenntnis zu betonen ist insbesondere dann notwendig, wenn man bedenkt, wie hoch der Anteil der AHK bei verschiedenen üblichen Abklärungsverfahren für den Therapiebedarf ist. Die beliebte Testbatterie M-ABC-2 (Movement assessment Battery for Children) testet ein Kind beispielsweise in drei verschiedenen Bereichen. Zwei davon – die *Handgeschicklichkeit* und die *Ballfertigkeiten* – beinhalten von der AHK hochgradig beeinflusste Übungen (Petermann, Bös und Jaščenoka, 2015). Als Therapeut muss man die Ergebnisse von Kindern in der Abklärung interpretieren und den Eltern mitteilen. Der Instrumentalunterricht kann einerseits als alternative Handlungsoption für therapieskeptische Eltern

angesehen werden. Andererseits stellt er eine grosse mögliche Ressource und Unterstützung des kindlichen Entwicklungsverlaufs in vielen Entwicklungsbereichen dar, wenn auch nicht direkt die AHK nachweisbar verbessert wird (siehe Kap. 2., S. 8 und Kap. 4., S. 26).

8.4. Störfaktoren

Um die Aussagekraft einer Studie möglichst korrekt einschätzen zu können, müssen auch Störfaktoren diskutiert werden, welche eventuell die Resultate beeinflusst haben, ohne im Vorherein miteinberechnet worden zu sein (Rumsey, 2004; Beller, 2008; Müller, 2016). Im folgenden Abschnitt werden die Nachteile des gewählten Untersuchungs-Designs sowie plausible Störfaktoren diskutiert und in Zusammenhang mit den Erkenntnissen der Studie gesetzt.

8.4.1. Nachteile des Quasi-Experiment-Designs

Laut Beller (2008) sorgt die Randomisierung der Stichprobenzugehörigkeit der getesteten Personen dafür, dass eine interne Validität der Untersuchung gewährleistet ist. Dies ist von grosser Bedeutung, da eine Studie die Frage beantworten will, ob deren Erkenntnisse auf die allgemeine Population generalisiert werden kann. In vorliegender Studie fand keine Randomisierung statt, sondern die Teilnehmer wurden anhand des Versuchsleiters in die Experimental- und Kontrollgruppe eingeteilt. Die Kontrolle von Störvariablen ist dabei nicht so hoch wie bei echten Experimenten, da man systematische Gruppenunterschiede schon zu Beginn der Untersuchung nicht ausschliessen kann (ebd.). Abgesehen von den unten aufgeführten Störfaktoren, wurde die Stichprobe dieser Untersuchung bezüglich Repräsentativität und auch Vergleichbarkeit der beiden Gruppen geprüft (siehe Kap. 7., S. 40).

8.4.2. Sozioökonomischer Status

Ein Störfaktor, der in der vorliegenden Studie nicht untersucht wurde, ist der sozioökonomische Status (SÖS). Jakobson et al. (2008) testeten vorgehend zum Experiment die Teilnehmer bezüglich des SÖS anhand eines Fragebogens, der den Ausbildungsgrad/Schulabschluss der Eltern erfragte. Dies begründeten die Untersuchungsleiter damit, dass bereits Erkenntnisse vorliegen, die besagen, dass Kinder aus Familien mit höherem SÖS wahrscheinlicher als weniger bevorteilte Peers einem reichen Lernumfeld ausgesetzt sind (Sameroff, Siefer, Baldwin und Baldwin, 1993; zitiert nach Jakobson et al., 2008, S. 44). Der absolut wichtigste ausschlaggebende Faktor des SÖS für die Entwicklung von Kindern ist der Ausbildungsgrad der Eltern (Bornstein, Hahn, Suwalsky und Haynes, 2003; zitiert nach Jakobson et al., 2008, S. 46). In der vorliegenden Studie wurde der SÖS der Teilnehmer nicht untersucht. Somit unterlagen sowohl die Experimental-, als auch die Kontrollgruppe keiner Kontrolle eines möglichen Zusammenhangs zwischen den Ergebnissen im ST1 und deren Verbesserung unter Berücksichtigung des SÖS. Wenn man die bisherigen Forschungsergebnisse bezüglich dieses

Zusammenhangs berücksichtigt, müssen die Ergebnisse der vorliegenden Studie relativiert werden. Vielleicht besteht ein relevanter Zusammenhang zwischen dem SÖS und der Entwicklung der AHK, der in vorliegender Studie allerdings nicht untersucht wurde.

8.4.3. Übungszeit der Kinder

Ein weiterer möglicher Störfaktor für die gemessenen Daten der Experimentalgruppe ist die Übungszeit der Kinder. Die Bedeutung des Übens wurde im Kapitel Musikerzeugung erläutert und erlaubt die Annahme, dass sich die AHK von Kindern mehr verbessert, je öfter sie an ihrem Instrument üben (siehe Kap. 2.4.4., S. 18). Die durchschnittlichen Übungszeiten der Kinder wurden allerdings nicht erfragt. Es ist durchaus möglich, dass ein Kind, welches nur dreissig Minuten pro Woche übt, sich weniger verbessert als ein Peer, welcher vielleicht fünf Stunden übt in derselben Zeitperiode. Auch stellt sich die Frage, ob ein Kind, welches wenig übt, überhaupt eine Verbesserung im Vergleich zu Nichtmusikern erzielt.

8.4.4. Andere Hobbies/ Tätigkeiten

Der wohl wichtigste Störfaktor, der hier thematisiert werden muss, ist derjenige, dass das Spielen eines Instrumentes nicht die alleinige Ursache für eine Verbesserung der AHK sein muss. Andere Tätigkeiten, die zielgerichtete Bewegungen der Arme, Hände und Finger beanspruchen, könnten genauso gut die gleichen Effekte erzielen wie das Musizieren. Jäncke (2012) kritisiert an vielen bisherigen erschienenen Studien, welche Effekte des Musizierens auf verschiedene Lern- und Entwicklungsbereiche untersuchten, dass die Selektion der Kontrollgruppe einen Kausalzusammenhang zwischen Musizieren und verschiedenen Aspekten der kindlichen Entwicklung nicht zulässt. Er betont, dass eine Kontrollgruppe gewählt werden soll, die keine zusätzliche Stimulation erhält, welche die Ergebnisse der Studie beeinflussen könnte. In der vorliegenden Studie wurde dieses Kriterium nicht erfüllt. Die Einschlusskriterien für die Kontrollgruppe dienten der Kontrolle von möglichen Unterschieden der schulischen Ausbildung. Ausserschulische Aktivitäten, welche die AHK hätten trainieren können (z.B. Videospiele, Ping-Pong, Fechten, Musizieren mit den Eltern etc.), wurden nicht erfasst.

8.4.5. Korrelation vs. Kausalität

Die Analyse der Daten der vorliegenden Studie hat gezeigt, dass es keine signifikante Korrelation zwischen der Musikerfahrung der Probanden und den Resultaten im Pretest sowie der Verbesserung der AHK zwischen den Erhebungszeitpunkten gibt. Selbst wenn diese Korrelation hätte bewiesen werden können, so ist dies laut Rumsey (2004) nicht einem Kausalzusammenhang gleichzusetzen – also das Musikspiel als Verbesserung der AHK zu identifizieren, ist mit einer Korrelation nicht zu begründen.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit untersuchte eine mögliche Kausalität zwischen dem Instrumentalspiel von Kindern in der Primarstufe und einem positiven Einfluss auf die Entwicklung der AHK. Als Hauptbefund wurde die Forschungshypothese H_1 verworfen und die Nullhypothese H_0 beibehalten. Verschiedene Nebenfunde des Instrumentalspiels auf die Entwicklung der AHK lassen jedoch einige für den Ausblick und eine mögliche Nachfolgeuntersuchung relevante Aussagen zu.

Die AHK scheint sich bei Musikern sowie Nichtmusikern über die Zeit signifikant zu entwickeln. Es kann argumentiert werden, dass sich der visuelle Sinn durch seine übergeordnet grosse Bedeutung in der Entwicklung des Kindes und der Kontrolle von zielgerichteten Bewegungen demzufolge so stark verbessert, unabhängig davon, ob ein Kind ein Instrument spielt oder nicht. Allerdings steigert dieser Befund wiederum die Bedeutung der tatsächlich gemessenen Effektstärke, die trotzdem die Aussage zulässt, dass sich die Musiker nachweisbar stärker verbessert haben als die Nichtmusiker.

Auch die zusätzlichen Nebenfunde zu einer möglichen Korrelation zwischen der Musikerfahrung und den Resultaten im Pretest lassen die Spekulation zu, dass die Forschungshypothese nicht zweifellos zu verwerfen ist, auch wenn diese Untersuchung deren Annahme nicht zulässt. Dafür müssten allerdings folgende Punkte für die Folgeuntersuchung gewährleistet sein:

- Angemessenere Kontrollgruppe: Besonders interessieren würde eine Kontrollgruppe von angehenden Musikschülern, von denen bekannt ist, dass sie beispielsweise nach den Sommerferien mit dem Musikunterricht starten. Dies würde gewährleisten, dass die Experimental- sowie die Kontrollgruppe zum Zeitpunkt des Pretests keine Musikerfahrung vorweisen können.
- Kontrolle von Störfaktoren: Die im Kapitel 8.4. besprochenen möglichen Störfaktoren der vorliegenden Studie sollten in einer Folgeuntersuchung weiter reduziert werden beispielsweise durch das Erfassen des Schulabschlusses der Eltern, durch einen Fragebogen an die Eltern zu Themen der Kinder wie Übungszeiten, zusätzliche Tätigkeiten, welche die AHK gross beanspruchen wie Sportunterricht, Videospiele o.ä. (siehe Kap. 8.4., S. 47).
- Es kann darüber diskutiert werden, ein Messverfahren zu wählen, das eine höhere Retest-Reliabilität gewährleistet als der ST1 des FEW-2 (siehe Kap. 8.1., S. 43). Andere Tests oder Subtests sollten allerdings erst nach Berücksichtigung derer Vor- und Nachteile in Betracht bezogen werden, da z.B. ein hoher Material- oder

Auswertungsaufwand o.ä. ebenfalls gegen die Anwendung anderer Tests sprechen könnte.

Die Berücksichtigung all dieser Punkte hätte den Rahmen dieser Arbeit sicherlich gesprengt, besonders da die Studie in Einzelarbeit verfasst wurde. Allerdings lassen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit – trotz der ausbleibenden signifikanten Beweise – zuversichtlich stimmen, dass die weitere Untersuchung von Zusammenhängen zwischen dem Musizieren und verschiedenen Entwicklungsbereichen für die Pädagogik, die Musikwissenschaften und schliesslich auch für die Psychomotorik-Therapie einen grossen Einfluss haben werden. Letztendlich zeigen die Tendenzen der Befunde vorliegender Arbeit doch, dass es wohl durchaus als Privileg angesehen werden kann, einem Individuum durch den Zugang zur herausfordernden und faszinierenden Kulturtechnik Musik zusätzlich die Möglichkeit zur Verbesserung unterschiedlichster persönlicher Ressourcen zu ermöglichen.

10. Literaturverzeichnis

- Amunts, K., Schlaug, G., Jäncke, L., Steinmetz, H., Schleicher, A. & Zilles, K. (1997). Motor cortex and hand motor skill: structural compliance in the human brain. *Human Brain Mapping, 5*, 206-215.
- Anderson, J.R. (1982). Acquisition of cognitive skill. *Psychological Review, 89*(2), 369-406.
- Bangert, M. & Altenmüller, E.O. (2003). Mapping perception to action in piano practice : a longitudinal DC-EEG study. *BMC Neuroscience, 4*, 26.
- Bangert, M., Peschel, T., Schlaug, G., Rotte, M., Drescher, D., Hinrichs, H. et al. (2006). Shared networks for auditory and motor processing in professional pianists: evidence from fMRI conjunction. *NeuroImage, 30*(3), 917-926.
- Baumann, S., Koeneke, S., Schmidt, C.F., Meyer, M., Lutz, K. & Jäncke, L. (2007). A network for audio-motor coordination in skilled pianists and non-musicians. *Brain Research, 1161*, 65-78.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps (2., überarb. Aufl.)*. Bern: Huber.
- Bitzan, W. (2010). *Auswendig lernen und spielen. Über das Memorieren in der Musik*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Blichke, K. (2010). Entwicklung von Zielbewegungen. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung*. (S. 103-126). Göttingen: Hogrefe.
- Brochard, R., Dufour, A. & Després, O. (2004). Effect of musical expertise on visuospatial abilities: Evidence from reaction times and mental imagery. *Brain and Cognition, 54*, 103-109.
- Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W. & Weyer, K. (2008). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Chan, A.S., Ho, Y.C. & Cheung, M.C. (1998). Music training improves verbal memory. *Nature, 396*(6707), 128.
- Cohen, M.A., Evans, K.K., Horowitz, T.S., Wolfe, J.M. et al. (2011). Auditory and visual memory in musicians and nonmusicians. *Psychonomic Bulletin & Review (18)* Issue 3. 586-591.
- Dicke, C. (2016). Bedeutung der motorischen Koordination für das Instrumentalspiel am Beispiel der Harfe. In S. Wagner (Hrsg.), *Phoibos-Zeitschrift für Zupfmusik* (S. 77-88). Professur für Musikwissenschaft, Universität Bayreuth.
- Drost, U., Rieger, M., Brass, M., Gunter, T. & Prinz, W. (2005). Action-effect coupling in pianists. *Psychological Research, 69*(4), 233-241.
- Elbert, T., Pantev, C., Wienbruch, C., Rochstroh, B. & Taub, E. (1995). Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players. *Science, 270*(5234), 305-307.
- Ericsson, K.A., Krampe, R.T. & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review, 100*(3), 363-406.
- Erlhagen, W. & Schöner, G. (2002). Dynamic field theory of movement preparation. *Psychological Review, 109*(3), 545-572.

- Gaser, C. & Schlaug, G. (2003). Brain structures differ between musicians and non-musicians. *Journal of Neuroscience*, 23(27), 9240-9245.
- Gordon, E.E. (1984). A longitudinal predictive validity study of the intermediate measures of music audiation. *Council for Research in Music Education*, 78(1), 1-23.
- Gruber, H. & Lehmann, A.C. (2007). Entwicklung von Expertise und Hochleistung in Musik und Sport. In F. Petermann & W. Schneider (Hrsg.), *Angewandte Entwicklungspsychologie* (Enzyklopädie der Psychologie, Bd. C/V/7). Göttingen: Hogrefe.
- Hannon, E.E. & Schellenberg, E.G. (2008). Frühe Entwicklung von Musik und Sprache. In H. Bruhn & R. Kopiez & A.C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch*. (S. 131-141). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Haslinger, B., Erhard, P., Altenmüller, E., Schroeder, U., Boecker, H. & Ceballos-Baumann, A.O. (2005). Transmodal sensorimotor networks during action observation in professional pianists. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17(2), 282-293.
- Hassler, M. & Birbaumer, N. (1985). Musical talent and visual-spatial abilities: A longitudinal study. *Psychology of Music*, 13, 99-113.
- Hassler, M. & Birbaumer, N. (1986). Witelson's dichaptic stimulation test and children with different levels of musical talent. *Neuropsychologia*, 24(3), 435-440.
- Hassler, M. & Birbaumer, N. (1987). Music talent and visual-spatial ability: Onset of puberty. *Psychology of Music*, 15, 141-151.
- Hetland, L. (2000). Learning to make music enhances spatial reasoning. *Journal of Aesthetic Education*, 34(3), 179-238.
- Ho, Y.C., Cheung, M.C. & Chan, A.S. (2003). Music training improves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. *Neuropsychology*, 17(3), 439-450.
- Jakobson, L.S., Lewycky, S.T., Kilgour, A.R., & Stoesz, B.M. (2008). Memory for verbal and visual material in highly trained musicians. *Music Perception*, 26, 41-55.
- Jäncke, L. (2012). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (2. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Jäncke, L., Schlaug, G. & Steinmetz, H. (1997). Hand skill asymmetry in professional musicians. *Brain and Cognition*, 34(3), 424-432.
- Jørgensen, H. (2002). Instrumental performance expertise and amount of practice among instrumental students in a conservatoire. *Music Education Research*, 4(1), 105-119.
- Kephart, N.C. (1977). *Das lernbehinderte Kind im Unterricht*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kibele, A. (2001). *Unbewusste Informationsverarbeitung – ein Thema für die Sportwissenschaft?!: theoretische Darstellung und ausgewählte Grundlagenuntersuchungen zu einem bislang in der Sportwissenschaft verkannten Phänomen*. Sportpsychologie Band 4. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Kibele, A. (2003). Implizites Lernen. In H. Mechling & J. Munzert (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre*. Schorndorf: Hofmann.
- Kilgour, A.R., Jakobson, L.S. & Cuddy, L.L. (2000). Music training and rate of presentation as mediators of text and song recall. *Memory and Cognition*, 28(5), 700-710.

- Laeng, B. & Park, A. (1999). Handedness effects on playing a reversed or normal keyboard. *Laterality*, 4(4), 363-377.
- Lehmann, A.C. (1997). Acquisition of expertise in music. In I. Deliège & J. A. Sloboda (Hrsg.), *Perception and cognition of music* (S. 161-190). London: Psychology Press.
- Lehmann, A.C. & Chaffin, R. (2008). Erinnern und Wiedererkennen: Auswendig- und Vomblattspiel. In H. Bruhn & R. Kopiez & A.C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch*. (S. 354-371). Reineck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Lehmann, A.C. & Oerter, R. (2008). Lernen, Übung und Expertisierung. In H. Bruhn & R. Kopiez & A.C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch*. (S. 105-125). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016). *Berechnung von Effektstärken*. Zugriff am 15.05.2019 unter <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html>. Dettelbach: Psychometrica.
- Martzog, P. (2015). *Feinmotorische Fertigkeiten und kognitive Fähigkeiten bei Kindern im Vorschulalter*. Marburg: Tectum Verlag.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2007). *Bewegungslehre. Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt. (12. überarb. Aufl.)*. Aachen: Meyer.
- Müller, U. (2016). *Reader Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichte Arbeit. Oerlikon: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Munzert, J. (2010). Entwicklung und Lernen von Bewegungen. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung*. (S. 9-31). Göttingen: Hogrefe.
- Oerter, R. (1998). Vom Novizen zum Experten. In G. Mantel (Hrsg.), *Ungenutzte Potenziale* (S. 89-103).
- Oerter, R. (2005). Musikalische Begabung. In R. Oerter, & T. Stoffer (Hrsg.), *Spezielle Musikpsychologie* (Enzyklopädie der Psychologie, Bd. D/VII/2, S. 207-243). Göttingen: Hogrefe.
- Oerter, R. & Lehmann, A.C. (2008). Musikalische Begabung. In H. Bruhn & R. Kopiez & A.C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch*. (S. 88-102). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Olive, T. (2012). Working Memory in Writing. In V.W. Berninger (Hrsg.), *Past, present and future contributions of cognitive writing research to cognitive Psychology* (S. 485-503). New York: Psychology press.
- Petermann, F., Bös, K. & Jaščenoka, J. (2015). *M-ABC-2. Movement Assessment Battery for Children – Second Edition* (4. überarb. Aufl.). Frankfurt am Main: Pearson.
- Proctor, R.W. & Dutta, A. (1995). *Skill acquisition and human performance*. Thousand Oaks: Sage.
- Rasch, B., Friese, M., Hoffmann, W. & Naumann, E. (2006). *Quantitative Methoden 1* (2. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Roth, E. (2013). *Klavierspiel und Körperbewusstsein. Eine kommentierte Auswahl historischer klaviermethodischer Zitate*. Augsburg: Wissner-Verlag.
- Rumsey, D. (2004). *Statistik für Dummies* (1. Aufl.). Weinheim: WILEY-VCH.

- Sägesser, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differentialdiagnostik in der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Schellenberg, E.G. (2004). Music lessons enhance IQ. *Psychological Science*, 15(8), 511-514.
- Schilling, F., Kiphard, E.J. & Fischer, K. (2005). *ÜPS! Übungsprogramme für den Psychomotorisch-orientierten Sportunterricht*. Schorndorf: Karl Hofmann.
- Schmidt, R. A. & Lee, T. (2005). *Motor control and learning: A behavioral emphasis* (4. Auflage). Champaign: Human Kinetics.
- Seel, N.M. (2000). *Psychologie des Lernens, Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen*. München: Ernst Reinhardt.
- Shuter-Dyson, R. (1999). Musical ability. In D. Deutsch (Hrsg.), *The psychology of music* (2. Aufl., S. 627-652). San Diego: Academic Press.
- Sloboda, J.A. (1976). Visual perception of musical notation: Registering pitch symbols in memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 28, 1-16.
- Sluming, V., Brooks, J., Howard, M., Downes, J.J. & Roberts, N. (2007). Broca's area supports enhanced visuospatial cognition in orchestral musicians. *Journal of Neuroscience*, 27(14), 3799-3806.
- Starkes, J.L., Deakin, J.M., Lindley, S. & Crisp, F. (1987). Motor versus verbal recall of ballet sequences by young expert dancers. *Journal of Sport Psychology*, 9, 222-230.
- Truitt, F.E., Clifton, C., Pollatsek, A. & Rayner, K. (1997). The perceptual span and eye-hand span in sight reading music. *Visual Cognition*, 4, 143-161.
- Wagner, C. (Hrsg.). (2005). *Hand und Instrument*. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
- Williamon, A. & Egner, T. (2004). Memory structures for encoding and retrieving a piece of music: an ERP investigation. *Cognitive Brain Research*, 22(1), 36-44.
- Zimmermann, K.W. & Kaul, P. (2002) *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). Universität Kassel.

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W. & Weyer, K. (2008). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2. Manual* (S. 22). Göttingen: Hogrefe.

Abbildung 2: Eigene Grafik, erstellt mit Microsoft Word.

Abbildung 3: Eigene Grafik, erstellt mit Sofastats

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigene Tabelle, erstellt mit Microsoft Word.

Tabelle 2: Eigene Tabelle, erstellt mit Sofastats.

13. Anhang

Anhang 1: Beispielitem und Testitems 1, 2 und 3 des ST1 des FEW-2

Subtest 1: Auge-Hand-Koordination

Beispiel

1.

2.

3.

1

Quelle: Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W. & Weyer, K. (2008). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2. Antwortheft* (S. 1). Göttingen: Hogrefe.

Anhang 2: Testitem 4 des ST1 des FEW-2

4.

2

Quelle: Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W. & Weyer, K. (2008). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2. Antwortheft* (S. 2). Göttingen: Hogrefe.

Anhang 3: Elternbrief

Wettingen, den 25. 08. 2018

Elternbrief: Anfrage zur Datenerhebung für meine Bachelorarbeit

Sehr geehrte Eltern

Mein Name ist Jonathan Huwyler, ich bin 22 Jahre alt und studiere Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon.

Schon seit meiner Kindheit ist eine meiner grossen Leidenschaften die Musik. Ich selbst spiele Klavier und singe in mehreren Chören. Aus diesen Gründen habe ich die Augen-Hand-Koordination bei Kindern, die ein Instrument spielen, als **Thema meiner abschliessenden Bachelorarbeit** gewählt. In meiner Arbeit möchte ich die Frage beantworten können, ob sich diese Kinder in der Auge-Hand-Koordination (einer wichtigen Fertigkeit für die Fein- und Grafomotorik) über den Zeitraum von 3 bis 5 Monaten mehr verbessern als die Kinder, die (noch) kein Instrument erlernen. Ich führe meine Studie mit einer Kontrollgruppe durch, das heisst, ich untersuche auch Kinder, die kein Instrument spielen, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Umsetzung:

Um die möglichen Unterschiede zu messen, würde ich gerne Ihr Kind eine ca. 5-minütige Aufgabe lösen lassen. Diese stammt aus Frostigs Entwicklungstest der Wahrnehmung (FEW-2) und beinhaltet das genaue Nachfahren verschiedener Spuren mit dem Stift. Dafür werde ich die Lehrperson Ihres Kindes anfragen, ob ich Ihr Kind während des Regelunterrichts für die Dauer der Durchführung beanspruchen darf.

Um zu sehen, ob Ihr Kind sich mit der Zeit verbessert, werde ich im Frühling gerne eine zweite Messung durchführen.

Alle Daten werden anonymisiert. Keine Namen von Kindern werden in meiner Arbeit genannt oder an Drittpersonen weitergegeben.

Mit Ihrer Einwilligung würden Sie mir enorm weiterhelfen und zusätzlich einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft leisten.

Falls Sie einverstanden sind, dass ich Ihr Kind im Herbst 2018 und im Frühling 2019 im Unterricht besuchen darf für die Durchführung der Übung, füllen Sie bitte den Talon aus und geben ihn Ihrem Kind unterschrieben mit in die Schule. Die Lehrperson wird diesen an mich weiterleiten.

Bei allfälligen Fragen kontaktieren Sie mich bitte via Mail: huwyler.jonathan@learnhfh.ch

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und freundliche Grüsse

Jonathan Huwyler

Name des Kindes:

Geburtsdatum:

Schreibhand:

Mein Kind spielt kein Instrument

Mein Kind spielt _____ seit _____

Name der Eltern:

Unterschrift:

Name der Lehrperson:

Hiermit geben wir Jonathan Huwyler die Erlaubnis, mit der Lehrperson unseres Kindes Kontakt aufzunehmen und mit unserem Kind einen Untertest aus dem FEW-2 (Frostigs Entwicklungstest der Wahrnehmung) im Herbst 2018, sowie im Frühling 2019 durchzuführen.

Jonathan Huwyler verpflichtet sich, die Daten zu anonymisieren und alle Angaben zu den Kindern vertraulich zu behandeln

Anhang 4: Tabelle mit Rohwerten aus der Auswertung

Testsubjekte	Gruppenzugehörigkeit	Punkte Pretest	Punkte Posttest	Punktdifferenz Pretest-Posttest	Geschlecht	Geburtsdatum	Alter Pretest	Alter Posttest	Altersgruppe Pretest	Musikerfahrung in Monaten	Instrument	Instrumentengruppe	Prozentrang Pretest	Prozentrang Posttest	Prozentrang-Differenz Pretest-Posttest
TS 1	EG	135	175	40	weiblich	25.02.2011	7.67	7.92	4	3	Querflöte	Bläser	9	63	54
TS 2	KG	145	177	32	weiblich	02.07.2011	7.25	7.5	3	0			16	75	59
TS 3	EG	169	175	6	weiblich	01.05.2012	6.42	6.67	1	3	Violine	Streicher	91	91	0
TS 4	KG	164	171	7	weiblich	12.08.2011	7.17	7.42	3	0			37	63	26
TS 5	KG	165	179	14	weiblich	07.08.2011	7.17	7.42	3	0			50	91	41
TS 6	KG	163	165	2	weiblich	23.08.2011	7.17	7.42	3	0			37	50	13
TS 7	EG	147	167	20	weiblich	22.02.2012	6.67	6.92	2	3	Klavier	Tasteninstrumente	37	75	38
TS 8	KG	163	159	-4	weiblich	02.08.2011	7.17	7.42	3	0			37	25	-12
TS 9	KG	133	158	25	weiblich	08.03.2012	6.58	6.92	2	0			16	50	34
TS 10	EG	167	173	6	weiblich	02.08.2011	7.17	7.42	3	15	Klavier	Tasteninstrumente	50	75	25
TS 11	EG	130	166	36	weiblich	09.11.2011	6.92	7.17	2	15	Klavier	Tasteninstrumente	9	50	41
TS 12	KG	145	169	24	weiblich	18.09.2011	7.08	7.33	3	0			16	63	47
TS 13	KG	153	159	6	weiblich	14.05.2012	6.42	6.67	1	0			75	50	-25
TS 14	EG	158	171	13	männlich	03.01.2012	6.75	6.92	2	3	Cello	Streicher	63	84	21
TS 15	KG	163	157	-6	männlich	16.12.2011	6.92	7.17	2	0			63	37	-26
TS 16	KG	158	154	-4	männlich	19.05.2011	7.42	7.67	3	0			37	25	-12
TS 17	EG	172	169	-3	männlich	11.06.2012	6.33	6.58	1	3	Klavier	Tasteninstrumente	95	75	-20
TS 18	KG	167	161	-6	männlich	24.02.2012	6.67	6.92	2	0			75	63	-12
TS 19	KG	162	158	-4	männlich	18.07.2011	7.25	7.5	3	0			50	25	-25
TS 20	KG	163	167	4	männlich	26.09.2011	7.08	7.33	3	0			50	63	13
TS 21	KG	134	145	11	männlich	20.06.2011	7.33	7.58	3	0			9	16	7
TS 22	KG	175	175	0	männlich	12.10.2011	6.92	7.17	2	0			84	75	-9
TS 24	EG	160	165	5	weiblich	25.02.2010	8.67	8.92	5	27	Violine	Streicher	25	37	12
TS 25	EG	163	172	9	weiblich	03.03.2010	8.58	8.92	5	15	Gitarre	Gitarre	25	50	25
TS 26	EG	175	174	-1	weiblich	07.04.2010	8.5	8.75	5	27	Klavier	Tasteninstrumente	63	63	0
TS 27	EG	179	181	2	weiblich	26.08.2010	8.33	8.58	5	27	Klavier	Tasteninstrumente	75	84	9
TS 28	KG	164	182	18	weiblich	09.08.2010	8.17	8.42	5	0			37	91	54
TS 29	KG	154	161	7	weiblich	28.02.2010	8.67	8.92	5	0			16	25	9
TS 30	KG	145	147	2	weiblich	01.05.2010	8.42	8.67	5	0			9	9	0
TS 31	EG	164	177	13	männlich	19.03.2010	8.58	8.83	5	27	Klarinette	Bläser	37	75	38
TS 32	EG	179	175	-4	männlich	17.03.2010	8.58	8.92	5	21	E-Gitarre	Gitarre	91	63	-28
TS 33	KG	151	164	13	männlich	21.04.2010	8.5	8.75	5	0			16	25	9
TS 34	EG	179	172	-7	weiblich	25.05.2010	8.42	8.67	5	21	Klavier	Tasteninstrumente	75	50	-25
TS 35	EG	167	178	11	weiblich	30.06.2010	8.25	8.5	5	27	Klavier	Tasteninstrumente	37	75	38
TS 36	EG	174	174	0	weiblich	09.04.2010	8.5	8.75	5	33	Cello	Streicher	63	63	0
TS 37	KG	130	146	16	weiblich	26.09.2010	8.08	8.33	5	0			2	9	7
TS 38	EG	171	178	7	männlich	25.02.2018	8.67	8.92	5	27	Klavier	Tasteninstrumente	50	75	25
TS 39	EG	174	181	7	männlich	17.04.2010	8.5	8.75	5	3	Gitarre	Gitarre	63	84	21
TS 40	EG	183	171	-12	männlich	06.06.2010	8.33	8.58	5	27	Trompete	Bläser	95	50	-45
TS 41	EG	174	181	7	männlich	02.05.2010	8.42	8.67	5	27	Saxophon	Bläser	63	84	21
TS 42	KG	164	148	-16	männlich	28.02.2010	8.67	8.92	5	0			37	9	-28
TS 43	KG	165	171	6	weiblich	08.09.2010	8.08	8.33	5	0			37	50	13
TS 44	EG	179	171	-8	weiblich	12.08.2010	8.17	8.42	5	15	Flöte	Bläser	75	50	-25
TS 45	EG	164	176	12	weiblich	06.07.2011	7.33	7.58	3	27	Klavier	Tasteninstrumente	37	75	38

TS 46	KG	167	164	-3	weiblich	26.12.2010	7.92	8.17	4	0			50	37	-13
TS 47	KG	166	165	-1	weiblich	29.07.2010	8.25	8.5	5	0			37	37	0
TS 48	EG	159	171	12	weiblich	09.12.2010	7.92	8.17	4	15	Flöte		25	50	25
TS 49	KG	170	176	6	weiblich	07.06.2010	8.42	8.67	5	0			50	63	13
TS 50	KG	159	161	2	weiblich	18.12.2010	7.92	8.17	4	0			25	25	0
TS 51	KG	165	168	3	weiblich	26.06.2010	8.33	8.58	5	0			37	50	13
TS 52	KG	152	166	14	männlich	09.10.2010	8	8.25	5	0			16	37	21
TS 53	KG	179	162	-17	männlich	26.05.2010	8.42	8.67	5	0			91	25	-66
TS 54	KG	172	176	4	männlich	09.07.2010	8.25	8.5	5	0			63	75	12
TS 55	KG	170	172	2	männlich	22.09.2010	8.08	8.33	5	0			50	63	13
TS 56	EG	163	182	19	männlich	28.10.2010	8	8.25	5	3	Gitarre	Gitarre	37	95	58
TS 57	KG	174	177	3	männlich	04.04.2011	7.58	7.92	4	0			75	84	9
TS 58	KG	163	170	7	weiblich	31.05.2011	7.42	7.67	3	0			37	50	13
TS 59	KG	174	173	-1	männlich	17.02.2011	7.67	8	4	0			75	63	-12
TS 60	KG	149	160	11	männlich	16.11.2010	7.92	8.08	4	0			16	25	9
TS 61	EG	178	173	-5	männlich	28.10.2010	8	8.25	5	15	Gitarre	Gitarre	84	63	-21
TS 62	EG	160	174	14	männlich	03.07.2010	8.33	8.58	5	15	Gitarre	Gitarre	25	63	38
TS 63	EG	173	176	3	männlich	23.12.2010	7.92	8.17	4	27	Klavier	Tasteninstrumente	63	75	12
TS 64	EG	150	152	2	weiblich	12.10.2010	8.08	8.33	5	15	Flöte	Bläser	9	16	7
TS 65	EG	160	169	9	weiblich	24.08.2010	8.17	8.42	5	27	Flöte	Bläser	25	50	25
TS 66	EG	164	178	14	weiblich	16.06.2011	7.33	7.58	3	15	Flöte	Bläser	37	75	38
TS 67	EG	152	157	5	weiblich	04.04.2011	7.58	7.83	4	15	Klavier	Tasteninstrumente	16	25	9
TS 68	EG	179	168	-11	weiblich	09.10.2010	8	8.25	5	15	Klavier	Tasteninstrumente	75	50	-25
TS 69	EG	165	176	11	weiblich	19.10.2010	8	8.25	5	15	Flöte	Bläser	37	63	26
TS 70	KG	159	164	5	weiblich	01.09.2010	8.17	8.42	5	0			16	37	21
TS 71	KG	177	178	1	weiblich	22.06.2010	8.33	8.58	5	0			75	75	0
TS 72	KG	181	178	-3	weiblich	07.02.2011	7.75	8	4	0			84	75	-9
TS 73	KG	152	174	22	weiblich	17.03.2011	7.58	7.92	4	0			16	63	47
TS 74	EG	158	177	19	männlich	03.07.2010	8.33	8.58	5	15	Gitarre	Gitarre	25	75	50
TS 75	EG	163	173	10	weiblich	15.02.2011	7.67	8	4	3	Flöte	Bläser	37	50	13
TS 76	EG	160	179	19	männlich	01.03.2011	7.67	7.92	4	15	Cornette	Bläser	25	91	66
TS 77	EG	171	172	1	männlich	26.09.2010	8.08	8.33	5	3	Gitarre	Gitarre	50	63	13
TS 78	KG	173	173	0	männlich	03.07.2011	7.33	7.58	3	0			75	63	-12
TS 79	KG	174	177	3	männlich	30.07.2010	8.25	8.5	5	0			63	75	12
TS 80	KG	161	172	11	männlich	10.06.2010	8.33	8.58	5	0			25	63	38
TS 81	KG	157	164	7	männlich	03.11.2010	8	8.25		0			25	37	12
TS 82	KG	163	167	4	männlich	30.09.2010	8.08	8.33		0			37	50	13
TS 83	KG	148	156	8	männlich	30.08.2010	8.17	8.42	5	0			9	16	7
TS 84	KG	136	149	13	männlich	09.05.2010	8.42	8.67	5	0			2	16	14
TS 85	KG	165	165	0	männlich	16.09.2010	8.08	8.4	5	0			37	37	0 ³

Quelle: Eigene Tabelle, Erstellt mit Microsoft Excel

³ TS 23 wechselte den Wohnort zwischen den Datenerhebungen.

Anhang 5: Tabelle mit Rohwerten für Berechnungen 1 – 5 (siehe Kap. 7., S. 40)

Gruppe		Punkte_Pretest						Punkte_Posttest						Punktedifferenz_Pre-Post					
		Mean	Std Dev	Median	N	Min	Max	Mean	Std Dev	Median	N	Min	Max	Mean	Std Dev	Median	N	Min	Max
Gruppe	EG	165.35	11.92	165.00	N=37	130.0	183.0	172.95	6.19	174.00	N=37	152.0	182.0	7.59	11.16	7.00	N=37	-12.0	40.0
	KG	160.26	12.23	163.00	N=47	130.0	181.0	165.53	9.53	166.00	N=47	145.0	182.0	5.28	9.60	4.00	N=47	-17.0	32.0

Quelle: Eigene Tabelle, erstellt mit Sofastats

Anhang 6: Tabellen mit Rohwerten für Berechnung 1 inkl. Filter (siehe Kap. 7., S. 40)

Daten gefiltert nach: 'Gruppe' = 'KG'

Daten gefiltert nach: 'Gruppe' = 'EG'

Altersgruppen_Pretest		Punkte_Pretest					
		Mean	Std Dev	Median	N	Min	Max
Altersgruppen_Pretest	1.0	153.00	nan	153.00	N=1	153.0	153.0
	2.0	159.50	18.36	165.00	N=4	133.0	175.0
	3.0	158.17	11.04	163.00	N=12	134.0	173.0
	4.0	165.14	12.13	167.00	N=7	149.0	181.0
	5.0	160.30	12.39	164.00	N=23	130.0	179.0

Altersgruppen_Pretest		Punkte_Pretest					
		Mean	Std Dev	Median	N	Min	Max
Altersgruppen_Pretest	1.0	170.50	2.12	170.50	N=2	169.0	172.0
	2.0	145.00	14.11	147.00	N=3	130.0	158.0
	3.0	165.00	1.73	164.00	N=3	164.0	167.0
	4.0	157.00	12.76	159.50	N=6	135.0	173.0
	5.0	169.78	8.85	171.00	N=23	150.0	183.0

Quelle: Eigene Tabellen, erstellt mit Sofastats